

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Número 4 • Trimestral • Enero/marzo 2009 • 8 €
DOI: 10.5281/zenodo.12725309

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

AVANCE de contenidos del QdC número 5

Abril/junio 2009

SECCIF

ENTREVISTA A VICENTE GARRIDO GENOVÉS

M.^a LAURA QUIÑONES URQUIZA

"(...) Mientras que el adicto a las drogas escapa de enfrentarse a sus responsabilidades y niega sus auténticas necesidades humanas mediante el consumo de la sustancia prohibida, el asesino en serie afirma su auténtica naturaleza mediante el crimen. La insatisfacción que siente en la vida ordinaria es un acicate para hallar su auténtico camino."

EL CRIMEN ECOLÓGICO INTERNACIONAL

CARLOS PÉREZ VAQUERO

"(...) El medio ambiente no es una moda sino la realidad donde vivimos más de 6.600.000.000 de personas en todo el mundo; pero lo cierto es que parece que ha sido de un tiempo a esta parte cuando se ha descubierto su importancia". Este artículo se plantea si existe una regulación internacional de los daños graves al medio ambiente, causados deliberadamente o por negligencia culpable.

PREVENCIÓN PRIMARIA: CONSTRUYENDO LA SOCIEDAD

NEREIDA BUENO GUERRA

¿Qué prefiere usted: libertad o seguridad? La autora analiza la distancia que existe entre estos dos valores esenciales en la sociedad comparando diversos ejemplos literarios: "Utopía", de Tomás Moro; "Un mundo feliz", de Aldous Huxley; "Walden Dos", de B. F. Skinner; "1984", de George Orwell; "Fahrenheit 451", de Ray Bradbury; "Minority Report", de Philip K. Dick y "El show de Truman", de Peter Weir.

LUGARES INSÓLITOS:
El Museo del Holocausto
(Jerusalén, Israel).

DATAGRAMA:
La Mafía.

IN ENGLISH:
Entrevista a John E. Douglas.

IN ALBIS:
Un forajido de novela (Billy
el Niño y Ramón J. Sender).

a ola de violencia que sufre México está dejando cifras estremecedoras: Sólo en Ciudad Juárez han sido asesinadas más de 400 mujeres desde 1993 y la Fiscalía calcula que, en 2008, los cárteles de la droga dejaron un reguero de 16 muertos cada día. Con esos antecedentes, no debe extrañarnos la rotundidad de Felipe Calderón –presidente mexicano– cuando recientemente afirmó que *“o nos unimos en la lucha contra el crimen o perderemos a México”*.

De ahí la importancia del artículo con el que iniciamos este nuevo ejemplar de “QdC” para conocer, de primera mano, el estado de la **seguridad y la justicia en México**, donde la investigación criminal, como dice su autor, aún *“se hace de una manera cuasiartesanal e intuitiva”* en lugar de basarse en mecanismos científicos.

A continuación, tendrás ocasión de profundizar en temas tan variados como interesantes: unas **falsificaciones** de Shakespeare nos introducen en los factores y variables que deben tenerse en cuenta a la hora de enfrentarse a la falsificación de una obra; conoceremos lo último en diversas técnicas de investigación, como el mecanismo de **detección electrostática** (ESDA) o el uso del **rutenio** para revelar dactilogramas latentes dejados sobre la piel humana; comentaremos si es posible que dos personas tengas la misma huella, como apareció hace poco en una sorprendente noticia; descubriremos el antiguo código de justicia que aún se imparte entre el pueblo **pastún** y, finalmente, nos plantearemos **si los factores biológicos determinan la conducta criminal** y las distintas posiciones de los autores desde su origen en el siglo XVIII.

Junto a las habituales recomendaciones de libros y páginas de internet relacionadas con nuestro ámbito, el número 4 de QdC también incluye una entrevista bilingüe con **Mark Safarik**, uno de los mayores expertos en la técnica del perfil criminal.

Dos notas importantes para concluir: la primera, que los artículos incluidos en nuestros anteriores ejemplares ya se pueden descargar en **dialnet.unirioja.es** (uno de los mejores portales de difusión de la producción científica hispana); y segundo, que SECCIF ya está preparando el **II Congreso internacional sobre violencia criminal** bajo el lema *“La influencia de la religión”* que se celebrará en Zamora el próximo otoño. Os seguiremos informando.

Carlos Pérez Vaquero
Director de “Quadernos de Criminología”

SUMARIO

N.º 4 · Enero/marzo 2009

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA
Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

**Sociedad Española de
Criminología y
Ciencias Forenses**

C/ Angustias, 3, 4.º izqda.
47003 Valladolid

Tel.: 983 200 939 · seccif@seccif.org

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Antonio Ignacio Cela Ranilla
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Francisco Pérez Abellán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalain
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil Martínez
Roberto Carro Fernández
Vicente Herrero Hidalgo

ARGENTINA

Laura Quiñones Urquiza

MÉXICO

Wael Hikal
someciminal@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlanea@gmail.com

José Luis Pérez Huidobro
joseluis@perezhuidobro.com

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN

Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.sxc.hu
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

IN ALBIS
EL CAMINO
DE LOS PASTUNES

página 20

BIBLIOGRAFÍA

página 12

**UNA
FALSIFICACIÓN DE
AMOR FRATERO**

ALBERTO ANGOSO

página 13

**LA LUZ RASANTE
Y EL "ESDA"**

SANDRINE LOISEL-LEFRANC

página 21

IN ENGLISH

ENTREVISTA A
MARK SAFARIK

página 23

**SEGURIDAD
Y JUSTICIA EN
MÉXICO**

EMILIO VELAZCO

página 5

página 28

WEBGRAFÍA

**HUELLAS:
LA TÉCNICA
DEL RUTENIO**

FERNANDO RUIZ

página 29

página 35

**LA BIOLOGÍA
HUMANA Y LA
CONDUCTA
CRIMINAL**

JOSÉ ARÓSTEGUI

**DE LAS CRESTAS
PAPILARES (I)**

ROBERTO CARRO

página 43

página 46

QUID PRO QUO

EL CRIMEN Y
LA RELIGIÓN

I JORNADA CIENTÍFICA
DE LA AEOF

LOS PERITAJES EN
ESCRITURAS Y
DOCUMENTOS
EN EL SIGLO XXI

SEGURIDAD Y JUSTICIA EN MÉXICO

EMILIO VELAZCO GAMBOA

1. ANTECEDENTES

En México –al igual que en muchos países– existe una serie de previsiones relativas a las fuerzas armadas, que se encuentran orgánica y jerárquicamente subordinadas al gobierno civil. La principal está contenida en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ⁽¹⁾. Este precepto marca la línea para que las fuerzas armadas, en México, se rijan de una manera especial dentro del sistema jurídico mexicano, lo que les ha permitido conducirse sobre una base ideológica, deontológica y jurídica como no hay en ninguna otra institución nacional. En general, puede decirse lo mismo de las fuerzas armadas de cualquier país.

Sin embargo, **el estado de inseguridad que actualmente lacera a las sociedades occidentales –y de modo concreto a México–** ha obligado a algunos gobernantes a pensar en la necesidad de crear sistemas jurídicos especiales para las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. En el caso concreto de México, la fracción XIII del apartado B del Art. 123 de la Constitución –recientemente reformada por el presidente Felipe Calderón– señala que *“los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes”*. Ello me remite a la idea de hacer de ellos organismos especiales como las fuerzas armadas, si bien no se contempla para ellos un fuero privativo.

Asimismo, este precepto establece que *“las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social”*.

En el caso de México, para el Ejército, Marina y Fuerza Aérea, este sistema lo constituye el ISSFAM o Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo que confirma mi idea de que se está empezando a contemplar, de facto, a las corporaciones e instituciones de seguridad y procuración de justicia como sistemas especiales dentro del sector público de este país.

2. LA REALIDAD DE LAS CORPORACIONES

En cuanto a los peritos, la reforma recientemente introducida por el presidente Calderón y el Congreso mexicano nos permite presenciar el advenimiento de un proceso en el que –aparentemente– se va a fortalecer la capacidad investigadora del Ministerio Público en materia delictiva, ya que al contemplarse la figura de los expertos en cuestiones periciales se empieza a ampliar la visión de la autoridad encargada de perseguir al delincuente.

A las personas de otro país podría extrañarles lo relevante de dicho proceso pero, hasta hoy, la investigación criminal en México –y sobre todo en el nivel local de gobierno– se hace de una manera cuasiartesanal, intuitiva y empírica en lugar de hacerse –como debería– con base en procedimientos, mecanismos e instrumentos científicos. En muchas procuradurías locales de justicia **existen los**

equipos para realizar estudios de escenas del crimen, pero se están empolvando y echando a perder como resultado del desuso, ya que no se utilizan “por falta de presupuesto”.

En materia criminalística, no hay peritajes realmente efectivos porque a algunos funcionarios les parece inútil el uso de herramientas como la antropología forense, los exámenes de ADN (muchos ni siquiera conciben que esa clase de análisis puedan llevarse a cabo en la vida real) y aún los procedimientos avanzados de balística. Ni hablar de los peritajes de siniestros (incendios, automóviles impactados contra bardas y muros, etc.).

Hasta ahí, la reforma aparece como positiva para los mexicanos (aunque en otros países estos avances de la ciencia y la tecnología se usan desde hace muchos años), ya que además está empezando a dar certidumbre jurídica a estos especialistas (empezando por la laboral, porque los sueldos, prestaciones y términos contractuales de estos importantes funcionarios serían irrisorios si no causarían tanta indignación por lo raquíticos que son). ¡Pobre México, tan lejos de la ciencia y tan cerca del fútbol...!

La reforma calderonista prevé la creación de un sistema jurídico específico para las instituciones y corporaciones que tienen bajo su responsabilidad las áreas de administración y procuración de justicia así como de seguridad pública y

“En México, la investigación criminal se hace de una manera cuasiartesanal, intuitiva y empírica en lugar de hacerse –como debería– con base en procedimientos, mecanismos e instrumentos científicos.”

prevención del delito. La Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación cuentan con sus propias leyes y reglamentos, en efecto, aunque pobremente, como decimos en México, porque si acaso son la ley orgánica y su reglamento interior, y no hay más...

Sin embargo, **no hay reglamentos para las policías municipales y ni siquiera para las policías de los gobiernos de los estados** de la República Mexicana. Tampoco hay condiciones contractuales o generales de trabajo, ni un reglamento propiamente encargado de los mecanismos y procesos de selección, escalafón y estímulos. No hay condecoraciones, ni sueldos decentes (y lo digo con conocimiento pleno de causa, yo también he estado en la Fuerza).

Los policías estatales no tienen una verdadera profesionalización y los municipales, menos. En el caso del Estado de Puebla, a veces van a la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública, pero no hay un programa educativo y profesional estructurado (como el que debería corresponder a una licenciatura o carrera técnica en ciencias policiales). El elemento vial –por poner un ejemplo– que hoy es patrullero, mañana será motociclista y pasado mañana lo veremos en una grúa. Hoy es comandante, mañana lo bajarán a tropa. Con suerte, ni trabajo tendrá. **¿Y preguntamos por qué hay corrupción?** No hay certidumbre laboral ni nada que le dé “piso” al trabajo policial.

Además, no hay congruencia en la selección y designación de mandos. No se nombra a policías de carrera al mando de una corporación, sino –a menudo– a mandos castrenses y, si bien un militar es un ex-

perto altamente calificado para la guerra –salvo que haya desempeñado funciones y adquirido capacitación en policía militar– no es realmente un experto en seguridad pública (porque su especialidad es defensa nacional, que no es lo mismo).

También se puede poner a un ex-comandante de la policía como director de bomberos y, muchas veces, ni siquiera deben ser comandantes efectivos (o sea, con una carrera de años en la que llegó al grado de comandante o comisario, o donde recibió el grado por sus estudios técnicos o profesionales, sino que lo obtuvo por mero nombramiento). Simplemente se les nombra por amistad o compadraz-

go (como se dice en México), o por complicidades para la corrupción, etc.

En el caso de Puebla (y de muchas entidades federativas de México) ⁽²⁾ la Policía Judicial es otra corporación que no tiene “piso”. Vive sujeta a leyes y preceptos supletorios, a circulares, a acuerdos, pero no a una reglamentación concreta y específica. Por ende, en la Policía Judicial también hay mandos improvisados, o en el mejor de los casos, comandantes que se volvieron investigadores, peritos y expertos en el combate armado a base de sufrir.

A los altos funcionarios se les olvida que un policía –sea judicial, vial, preventivo, bombero, investigador o de reacción– es un funcionario de origen modesto que arriesga su vida y su integridad por casi nada y, al parecer, no les interesa que esto sea así. Entonces, **si no hay legislación, si no hay un sueldo digno, si no hay condiciones y prestaciones laborales, si ni siquiera hay armamento y equipo, ¿quién resulta beneficiado con la precaria realidad de las corporaciones e instituciones de seguridad y justicia en México?**

La reforma calderonista habla de sujeción a las leyes propias de las instituciones policiales, pero no habla de la estructuración de éstas y, mucho menos, sienta o, cuando menos, vislumbra la creación de un sistema de seguridad social para estos elementos. La autoestima de muchos policías está por los suelos, su alimentación es mala, su condición física se encuentra peor, su salud está deteriorada y, para rematar, si cumplen bien con su trabajo, se les castiga. En cambio, si son corruptos, se les premia. ¿Esa es la lógica del funcionario que llega al poder –según él– para dar seguridad al pueblo?

En el nivel federal la situación es idéntica. Más aún, se pretendía dar facultades especiales a la policía para actuar sin órdenes de cateo ⁽³⁾ expedidas por un juez, para disolver reuniones o para detener a quien considerase sospechoso sin orden de aprehensión. O sea, no tienen bases de certidumbre y desarrollo profesional, laboral y personal, pero sí pueden cometer tropelías... Aunado a la ausencia de la estructuración del conjunto legislativo policial, se omite toda mención a la formación moral de los efectivos de esta importante rama del servicio público y, por tanto, de su compromiso y responsabilidad sociales.

“Simplemente se les nombra por amistad o compadrazgo (como se dice en México), o por complicidades para la corrupción, etc.”

3. PRINCIPIOS DE DOCTRINA PARA LAS FUERZAS POLICIALES

Esta reforma se parece a la medida efectista que desapareció a las policías federales fiscal, de caminos, de migración y judicial, para –entre 1998 y 2000– dar nacimiento a la Policía Federal Preventiva y a la Agencia Federal de Investigación, y que ahora pretende fusionarlas en un solo cuerpo de policía federal; por cierto, dejando sin elementos a la Procuraduría General de la República ⁽⁴⁾ que, poco a poco, va siendo reducida a una mera mesa de trámite sin autoridad real.

Así pues, no se requiere un cambio estructural en materia administrativa, pues incorporando o desincorporando dependencias no se va a modificar un esquema ancestral de corrupción e injusticia, sino un cambio ético y moral no sólo para los agentes policiales sino para sus mandos. Se necesita, entonces:

I. **Un conjunto legislativo completo** para las policías en todos sus niveles, y hablo de una legislación tan completa como la de las Fuerzas Armadas. Un efectivo militar –de tierra, agua o aire, sea directivo, operativo o administrativo– no puede actuar si no es con una sujeción total a la ley, de modo que ésta norma

sea su conducta, su desempeño profesional, su desarrollo técnico y personal, e incluso, su moral. La policía, por lo regular, no respeta mas ley que la suya, ni obedece más voz que la propia.

II. **Las fuerzas armadas en México tienen un conjunto legislativo de tres tipos.** Ellos son el Derecho Administrativo Militar –por cuanto rige su organización, funcionamiento y descripción de procesos internos–, el Derecho Ético Militar, que rige la identidad y comportamiento de las fuerzas armadas, y el Derecho Penal Militar, que comprende la relación falta-sanción así como los procedimientos y esquemas que han de regir al Sistema de Justicia Militar.

III. Hay otro punto que además de ser concordante con la Moral Militar, se traduce en los procesos administrativos de las fuerzas armadas: la **Doctrina Militar**, un conjunto ideológico que, por medio de una serie de principios de doctrina contenidos en un texto y sustentados en la ley, moldea y sujeta la vida y actuación de los efectivos, alejándolos de los abusos, la corrupción y los excesos. El Instituto Armado en México no es perfecto: ha sido tocado por la corrupción, pero los casos son –por mucho– menores que los de la policía. Y menos repugnantes.

Además, se han castigado con dureza.

Tenemos entonces, que las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen una elevada eficiencia y eficacia administrativa, jurídica y profesional. Siguiendo su ejemplo se puede ayudar a elevar la moral, la disciplina y la capacidad de las corporaciones policiales en México. Repito: siguiendo su ejemplo, que no es lo mismo que militarizándola.

Al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos los rige, en términos de doctrina, el Manual de Operaciones en Campaña, que explica detalladamente y con profunda conciencia, qué tipos de unidades, armas y servicios los componen, qué es un Estado Mayor, qué tipos de guerra hay, cómo se administran las fuerzas armadas, etc., con lo cual se completa el círculo que hace a la identidad personal y profesional de los soldados que, en sus distintos grados y jerarquías, integran al Instituto Armado. Lo mismo ocurre con la Armada de México, que tiene su moral y su doctrina perfectamente delimitadas y establecidas.

Para cumplir con la misión que tienen como corporaciones, las Fuerzas de Seguridad Pública y Protección Civil entendidas como no dependientes de las fuerzas armadas sino de los gobiernos civiles en México, también necesitan tener una escala axiológica y un sentido de organización de los cuales, desde siempre, han carecido. De inicio, no saben cuáles son sus misiones, y desde ahí falta una visión de planeación estratégica y de sustento deontológico.

Para erradicar la corrupción y combatir las prácticas dañinas al interior de las referidas fuerzas, se necesita –urge, de hecho– que éstas tengan una doctrina unificada desde el nivel nacional, aunque con la libertad y flexibilidad que la Constitución concede para cada entidad federativa, pues la visión y misión a veces cambiará en cada caso local. No podría hablarse de crear un fuero especial similar al Fuero de Guerra pero para las policías, cuerpos de bomberos, etc., ya que están bajo el mando civil en México y ello contravendría lo dispuesto por la Constitución, pero sí se necesita una sola cosa: el acendrado⁽⁵⁾ sentido del deber.

“O nos unimos en la lucha contra el crimen, o perderemos a México.”

Felipe Calderón.
Presidente de México.

En el Instituto Armado, hasta la mínima falta tiene una sanción, y cuando un militar la comete, se le aplica la que le corresponde. Allá no hay lugar a los soplones o los delatores, pero su moral es alta y se les castiga como es debido, por lo que también la investigación criminal es muy especializada. Con celo pero sin inquisición, con fuerza pero sin rudeza innecesaria, con mano dura pero no inhumana, se cumple la ley militar. Ello ha permitido llevar a prisión a muchos mandos que se dejaron seducir por el lado oscuro del poder. Pero sobre todo, se necesita dar certidumbre en todos los sentidos al elemento de seguridad pública y protección civil.

4. COMENTARIOS FINALES

Un soldado sin ideología, sin principios y valores patrios, sin mayor interés que el combate y su paga, no es un soldado sino un mercenario. Un policía en las mismas condiciones quizá es peor, pues es el encargado directo de proteger al pueblo, y si se vende al mejor postor no sólo no lo protege sino que lo perjudica (pues generalmente quien compra sus lealtades es el criminal). **De ahí la necesidad de dar certidumbre laboral, formación profesional, sustento jurídico y formación ideológica a los elementos de las fuerzas de seguridad pública de México. Y ello será, apenas, la solución a una de las aristas del problema.**

Los políticos y los poderosos en este país piensan que nunca sufrirán las consecuencias de su inacción y su omisión. Claro, eso creen hasta que la delincuencia les alcanza y les inflige daños irreparables. En algo tenía razón el Presidente Felipe Calderón: o nos unimos en la lucha contra el crimen, o perderemos a México.

Aunque, al parecer, toda la humanidad sufre del mismo mal debido a la inseguridad global que provocan el terrorismo y la delincuencia organizada.

La muerte y el crimen son democráticos. A ellos no les interesa si somos pobres o ricos, si somos fuertes o débiles, si usamos armas o no, porque las de ellos son mejores. Desgraciadamente, sus recursos y procedimientos suelen ser más efectivos que los de las corporaciones oficiales. Seguridad y justicia en México, ¿ahora sí, o como siempre? ■

(1) *“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”*

(2) *Los Estados Unidos Mexicanos son una República Federal formada por 31 Estados y 1 Distrito Federal (la capital: Ciudad de México, D.F.).*

(3) *Autorización judicial.*

(4) *Fiscalía General*

(5) *Dicho de una cualidad, de una conducta, etc.: Puras y sin mancha ni defecto (www.rae.es).*

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO:

Emilio

Velazco Gamboa.

Político mexicano. Diplomado en Estudios de Seguridad Nacional y en DDHH y Presidente de la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A. C. y de la Junta de Gobierno del Instituto de Ingeniería Política.

emilovelazco@hotmail.com

BIBLIOGRAFÍA

LAS VARIABLES JURÍDICAS DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA: EXAMEN DE LA RESPONSABILIDAD SANITARIA

Juan Siso Martín

[Centro de Estudios Ramón Areces]

PVP: 38 €

Aborda los casos de la actividad diaria de los profesionales sanitarios. Incluye un extenso índice temático y otro alfabético.

LAS ARMAS SECRETAS DE LA CIA

Gordon Thomas [Ediciones B] PVP: 19 €

La CIA ha desarrollado las técnicas más variopintas para el "recondicionamiento mental" de los enemigos de EE.UU. Esta obra expone las operaciones y tácticas ejecutadas por la Agencia para obtener información en casos tan polémicos como Guantánamo o el 11-S.

ADN. CAMBIOS EN LA CIENCIA Y EN LA SOCIEDAD

Torsten Krude [Akal] PVP: 20 €

Ocho investigadores de reconocido prestigio se han unido para analizar el impacto del ADN en la ciencia y la sociedad, 50 años después de que se descubriera la estructura de la doble hélice.

INVESTIGACIÓN FORENSE. LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO. MANUAL BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE

Juan Martín Hernández Mota

[Ed. Criminalística.com.mx] PVP: 60 €

Analiza los factores que originan un accidente de tráfico (el hombre, el vehículo y la vía) y cómo procesar cualquier evidencia.

GOMORRA

Roberto Saviano

[Debate]

PVP: 19,90 €

Nápoles es la ciudad más violenta de la Unión Europea: Desde los años 80, la Camorra ha matado a más de 3.600 personas. El escritor napolitano nos conduce al imperio económico y al sueño de poder de su tupida red de actividades criminales.

LA CIUDAD DE LAS MUERTAS

Marc Fernández y Jean-Christophe Rampal

[Debate]

PVP: 17,90 €

En Ciudad Juárez, unas 400 mujeres han sido asesinadas desde 1993 y todavía hay más de 500 desaparecidas. Estos dos periodistas franceses llevan a cabo una extraordinaria investigación en pleno corazón de la ciudad mexicana.

VIOLENCIA ESCOLAR

AA.VV. Coord.: F. Glez. Montes

[Dykinson] PVP: 20 €

Un descarnado tratamiento de la violencia en su contexto real: los centros escolares, tanto desde la perspectiva de la actividad (causas, manifestaciones de la violencia, efectos y medidas a adoptar) como los sujetos implicados en dicha violencia.

LA TIENDA DE LOS SUICIDAS

Jean Teulé [Bruguera] PVP: 16 €

Ironía y mucho humor negro en esta ingeniosa novela que cuenta la historia de los Tuvache, una familia que vende todos los artículos necesarios para quienes desean quitarse la vida. "Con nosotros, su muerte será un éxito".

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Geoffrey Robertson [Siglo XXI] PVP: 26 €

El autor explica por qué se debe responsabilizar a los líderes políticos y militares de los genocidios, torturas y asesinatos en masa, para que cumplan con los principios básicos de los derechos humanos. Contiene una perspectiva crítica de Irak, Abu Ghraib, Darfur, etc.

Novela

Criminología

Derecho

Medicina Legal

Ensayo

UNA FALSIFICACIÓN DE AMOR FRATERNAL

ALBERTO ANGOSO GARCÍA

Los móviles de la conducta criminal han sido estudiados por psicólogos e investigadores especializados, pero pocas veces en los anales de la historia criminal encontraremos un caso tan particular como el de William Henry Ireland; a diferencia de otros delincuentes él no buscaba dinero, la satisfacción de un impulso orgánico irrefrenable, la venganza, el poder o cualquiera de aquellos impulsos que hacen zozobrar la moral y la ética humana en un mar de pasiones ingobernables.

Nuestra historia se remonta a la Inglaterra de finales del siglo XVIII, año 1794, y comienza en una tienda de antigüedades de Londres regentada por Mr. Samuel Ireland, un respetable anticuario muy aficionado a todo lo que rodeaba la vida y hechos de William Shakespeare, unas inquietudes concomitantes con su fidelidad a la iglesia reformada y su rechazo al "papismo" y la iglesia católica, algo muy común en los países anglosajones de siglos pasados. También, había adquirido cierta notoriedad a través de la ilustración y venta de una serie de libros de viajes ilustrados, otros libros raros y grabados.

Ese año Mr. Ireland había realizado una visita a Stratford-upon-Avon, cuna de Shakespeare, acompañado de su alicaído y apocado hijo de 19 años, William Henry Ireland. Durante su estancia en la villa, el padre sufrió un duro golpe al enterarse de que una serie de documentos pertenecientes al genial escritor habían sido quemados hacía una semana. El hombre exteriorizó con vehemencia su disgusto, su sueño añorado era obtener alguna reliquia de su Dios literario. Mr Ireland y su hijo dejaron Stratford-upon-Avon tristes y pesarosos; el uno sumamente afectado por la noticia recibida, el otro preocupado por

su padre y muy impresionado por su reacción. Cierto que ya sabía de la devoción de su progenitor hacia las obras, hechos y objetos que se relacionaban con el inmortal Homero inglés, pero no imaginaba hasta qué extremo. La relación padre-hijo era un tanto particular. El hijo era un joven as-ténico, taciturno y reservado. Quería a su padre pero entre ellos existía una barrera invisible. El padre también quería a su hijo, pero lo consideraba mediocre, vacío y sin talento y, a veces, no tenía reparos en manifiestarlo ya fuera en público o en privado. El hijo esperaba el día de demostrar a su distante padre su verdadera valía y brillantez, y el momento llegó...

Un día, William Henry Ireland se presentó en casa con un documento "genuino" de Shakespeare, un contrato hipotecario entre Shakespeare y John Heminge, actor de teatro y amigo personal del escritor. El documento pudiera parecer poco trascendente, pero fue suficiente para Mr. Ireland padre. Vio las trazas del papel antiguo, la tinta, algo ocre y con el típico tono descolorido de siglos pasados y, sobre todo, la firma del bardo en una sección, y cayó rendido a los pies de la reliquia. Su faz mostró las señales del arrebato místico, en sus manos ya no empuñaba un oscuro pliego de procedencia dudosa, sino

el Santo Sudario que contenía la sangre derramada de Cristo. Su sueño se había realizado y su rostro resplandecía de felicidad. El hijo contó al padre una oscura

historia acerca de un caballero que disponía de una biblioteca-almacén con numerosos escritos antiguos de la época de la reina Isabel, muchos de los cuales eran de Shakespeare; si bien, había hecho la solemne promesa de no revelar su identidad debido a petición expresa del caballero, y le rogó a su padre que no le obligara a romper su palabra; los secretos motivos del caballero para mantener su anonimato le eran desconocidos. Aunque parezca increíble el padre creyó la historia, tal era su deseo de obtener un manuscrito original del dramaturgo, pero antes exhortó a su hijo:

– *¡Esto no puede quedar así! ¡Es un tesoro, un tesoro...! ¡Tienes que traer más papeles, hijo mío!*

Y Henry se los trajo.

Mr. Samuel Ireland fue con el documento a visitar a varios anticuarios, todos los cuales confirmaron el papel antiguo, el tono ocre de la tinta usada en aquella época y la semejanza de la firma y escritura con los pocos ejemplos que conocían de Shakespeare. No sólo eso, el mismo Colegio de Heraldos londinense resultó engañado con la falsificación y autenticó el documento. A los pocos días su hijo trajo otro documento, también irrelevante y de asuntos mundanos, pero con la firma y texto del inmortal literato, y poco a poco fueron apareciendo más pliegos provenientes del despacho del caballero anónimo. Documentos con las mismas trazas que el anterior y que no fueron puestos en duda por Samuel y sus amigos del gremio de anticuarios londinense. Y también, empezaron a aparecer documentos más importantes, como una carta de amor a Anne Hathaway, esposa del poeta, y acompañada de un mechón de su pelo.

La cosa se animaba.

WILLIAM HENRY IRELAND

Ciertamente, había elementos un tanto peculiares en aquellos documentos: uno era la ausencia de puntuación de los escritos o la distinta puntuación a la empleada por Shakespeare; la otra era la presencia de ciertas extrañas manchas marrones y oscuras diversificadas en todos los pliegos. Pero, si estos indicios fueron percibidos por Ireland padre lo cierto es que pasaron de largo. La casa de Samuel llegó a ser una especie de santuario de reliquias, numerosos conocidos y personalidades visitaban el lugar para admirar los idolatrados objetos del más grande poeta de todos los tiempos. La excitación crecía con cada nuevo descubrimiento, el padre solicitó a su hijo en varias ocasiones alguna referencia del propietario donde descansaban aquellos tesoros, pero el hijo permaneció impertérrito aduciendo haber entregado su palabra de “caballero”. Lo cual era algo muy importante en la Inglaterra de aquel siglo.

“(...) había elementos un tanto peculiares en aquellos documentos: (...) la distinta puntuación a la empleada por Shakespeare; (...) la presencia de ciertas manchas (...) diversificadas en todos los pliegos.”

El padre presionaba al hijo incansablemente para que trajera más y más tesoros y, un día, el joven Henry se superó aún más: trajo, ni más ni menos, que una Declaración de Fe de William Shakespeare –con fecha de 1611– confirmando su pertenencia a la Iglesia Reformada Protestante. Algunos testigos de la época anterior habían relatado la adscripción del autor al catolicismo. El pliego descartaba tal hipótesis. El Genio inmortal no llevaría más el estigma de seguidor del infame papismo católico y los heréticos idólatras, había sido fiel prosélito de la doctrina verdadera anunciada por Lutero. Aquello fue la apoteosis delirante. Mr. Samuel habilitó una estancia de su casa para exponer los adorados manuscritos, hubo quienes se arrodillaron extasiados ante las escrituras del Genio inmortal, especialmente ante su Declaración de Fe.

WILLIAM SHAKESPEARE

Parecería que la sed inagotable de Samuel se saciaría con los hallazgos habidos hasta entonces, pero no fue así; cada nuevo descubrimiento excitaba su avaricia y su deseo de cosas más sorprendentes y deslumbrantes. Un manuscrito cercenado de *“El rey Lear”*, de puño y letra de Shakespeare, que omitía todos los pasajes reprobables desde la perspectiva moral de la época, le fue entregado al padre, que confirmó así su firme creencia de que algunos pasajes obscenos e inmorales habían sido añadidos a las obras por colaboradores del dramaturgo en años posteriores. Era maravilloso, parecía como si cada nuevo descubrimiento confirmara la utópica imagen que Samuel Ireland tuviera acerca del escritor.

Al final, Henry –el hijo tonto y desvalido– se superó a sí mismo y también “se pasó de la raya”. Entregó a su padre –ni más ni menos– que una tragedia teatral desconocida de Shakespeare redactada de su propia mano, *“Vortigern y Rowena”*, basada en la vida de un antiguo y legendario rey británico. Y no sólo eso, el hijo anunció al padre

FALSIFICACIÓN REALIZADA POR IRELAND DE
UN SUPUESTO AUTORRETRATO DE SHAKESPEARE

que, en breve, traería otro drama desconocido de Shakespeare, *"Henry VII"* también encontrado en casa del caballero anónimo.

Lo verdaderamente sorprendente es que el padre y otros seguidores continuaban creyendo ciegamente en la veracidad de los descubrimientos y defendiendo su autenticidad con verdadero fanatismo. Pero esto ya era demasiado para otros muchos, diversas autoridades y estudiosos cuestionaron los manuscritos de Samuel Ireland, existían demasiados puntos oscuros; no obstante, el padre, fiel a sus creencias, convenció a un reputado empresario teatral para llevar *"Vortigern"* a escena, nada menos que en el *Drury Lane*. Una vez más, el público inglés asistiría a una representación de William Shakespeare, en un evento similar a los acaecidos durante el reinado de Isabel I, la de la Armada Invencible.

La representación fue un desastre y, a duras penas, entre pitidos, carcajadas y burlas, se consiguió bajar el telón. El argumento era flojísimo, los personajes sin fuerza, las escenas forzadas y mal hilva-

nadas, una obra teatral muy mala y mediocre y, desde luego, a muchas leguas de distancia, en cuanto a calidad literaria, de las escritas por Shakespeare. Nunca más se ha vuelto a representar, que se sepa.

En la víspera del malogrado evento, un eminente estudioso de Shakespeare, Edmond Malone, publicó un sumario estudio muy crítico acerca de los escritos de Samuel Ireland. No tenía desperdicio: Todos los escritos eran burdas falsificaciones, los datos, fechas y personas eran incorrectos en su localización y tratamiento; el lenguaje empleado en muchas ocasiones no existía en la época del dramaturgo; las expresiones no se correspondían con las usuales en el siglo XVI; la forma de las letras guardaba sutiles diferencias con la encontrada en la escritura de Shakespeare. Muchas firmas de otros personajes, John Heminge, el Conde de Southampton, eran distintas a las que se conservaban de aquellos. En una carta del depósito de manuscritos de Ireland, supuestamente enviada por la reina Isabel a Shakespeare, la Monarca empleaba la expresión: *"mi buen amigo Willie"*; ¡Esto era el colmo!

Fue una crítica despiadada e implacable, pero rigurosa, ampliamente aceptada por el público en general, y que acabó con la reputación de Samuel Ireland. Sólo escasos amigos le apoyaron con mayor o menor entusiasmo, apareciendo a ojos de todos como un charlatán completamente desprestigiado; sin embargo, siguió defendiendo a ultranza la autenticidad de los escritos a lo largo de los pocos años que le quedaban de vida.

Al final, Henry confesó al público –y a su propio padre– la verdad completa. Él había estado trabajando durante un tiempo como pasante en el despacho de

"Todos los escritos eran burdas falsificaciones, los datos, fechas y personas eran incorrectos en su localización y tratamiento"

un abogado con una valiosa colección de pergaminos y documentos, robaba las numerosas hojas en blanco de los documentos más antiguos y así conseguía aquella apariencia de autenticidad en el papel. La tinta se la proporcionaba un artesano que se dedicaba a la restauración de libros, una tinta con los componentes específicos para darle aquel tono ocre, descolorido y con apariencia de antigüedad. Más adelante, cuando se terminaron los papeles blancos en el despacho del abogado, estableció un acuerdo con un vendedor de libros antiguos para extraer de sus páginas las que estuvieran en blanco. Así se hizo

con una buena remesa que más tarde empleó para redactar su "*Lear Arreglado*" y su "*Vortigern*". Las manchas oscuras de las hojas se debían a que, para aumentar aún más la apariencia de antigüedad, quemaba parcialmente las hojas con una vela para oscurecerlas, el problema es que a veces se chamuscaban un poco más de la cuenta. ¡Un artesano nato, el muchacho!

Samuel no creyó a su hijo. A su juicio, no tenía el suficiente talento para haber falsificado tal cantidad y tales documentos tan enormemente significativos que demostraban una habilidad muy por encima de la que el padre presuponía en su vástago:

– *Mi hijo no tiene la brillantez para imitar a Shakespeare. Estos documentos tan extraordinarios sólo pueden haber sido confeccionados por la mano de un genio.*
–arguyó tercamente.

¡Pobre Henry! Su padre murió con tal pensamiento en 1800, casi en la pobreza, marginado de las corrientes sociales y considerado por todo el mundo como un vulgar charlatán que había falsificado las obras de Shakespeare.

William Henry siguió viviendo durante bastantes más años. Escribió algunas novelas, artículos y obras de teatro. El hecho de que la gente hubiera aceptado sus falsificaciones de Shakespeare como auténticas le convenció de que él también era un genio. Pero el hecho es, que desmascarado el juego, su fama nunca pasó de la mediocridad y nunca obtuvo el éxito que tanto anhelaba. Si bien logró algo de renombre al publicar sus "*Confesiones*", publicado en 1805, en donde relataba todos los hechos y circunstancias acerca de su trabajo como falsificador; no obstante,

igual que ocurriera con su padre, su nombre y su fama le habían condenado al ostracismo en su país natal. Viajó a Francia y desempeñó oficios varios, como ciudadano anónimo, durante más de una década. Después regresó a Inglaterra donde publicó sin éxito su *"Vortigern"* en 1835, la polémica hacía años había pasado al olvido. Moriría sólo y olvidado, con 55 años, dos años después.

A la hora de falsificar una obra se han de tener en cuenta una serie de factores y variables, a saberse:

- 1) **La dificultad intrínseca de la obra que se pretende imitar:** Esto es evidente y no nos vamos a extender, no es lo mismo falsificar un cuadro de Velázquez, un apunte rápido de Picasso o una firma de Francisco Franco.
- 2) **La destreza y habilidad del falsificador:** Esto es muy importante, una persona poco dotada en las habilidades plásticas difícilmente realizará una obra de calidad. De hecho, muchos grandes falsificadores de arte eran –y son– grandes pintores que quizá hubieran descollado en su terreno artístico. Las razones por las que tomaron el camino equivocado no son objeto de análisis en este discurso. En el caso que nos ocupa no vemos en Henry Ireland cualidades excepcionales, hemos traído una imagen de un supuesto autorretrato de Shakespeare realizado por el mismo Ireland. En verdad, no creo que hagan falta apelativos para describir la precaria y lamentable impresión de esta manufactura cuando, de hecho, es conocida la buena predisposición del Genial escritor para el dibujo y los apuntes rápidos. Traemos también una

imagen en donde puede comprobarse una firma genuina de Isabel I frente a una falsificación de Henry Ireland. El lector puede captar el trazo medido, firme y algo sombrío de la reina, frente a la ligereza del trazo, flexibilidad y falta de orden interno de la falsificación de Ireland. Casi parece que tenía prisa por acabar el documento cuanto antes para llevárselo a su padre. No, ciertamente, a la vista de estas ejecuciones no podemos afirmar que Henry fuera un maestro de la falsificación.

- 3) **Técnicas y Materiales:** Fundamental y Decisorio. En la actualidad es casi imposible, con los medios de que disponen los expertos, falsificar una obra artística de cierta antigüedad con una mínima posibilidad de que la imitación sea considerada legítima. Demasiados factores: análisis químicos, luminiscentes, radiológicos, etc., de tintas, soportes, pigmentos, estilo y composición, y muchas más cosas. Puede –quizá– hacerse algo aceptable con autores más actuales, pero dejemos esto por ahora. El hecho cierto es que en este apartado Ireland guardó un especial cuidado, procurándose los pliegos antiguos y la tinta adecuada. Fue una artimaña ciertamente pueril e ingenua oscurecer los documentos con la llama de una vela, pero en aquellos tiempos no existían expertos documentoscópicos ni se disponía del sofisticado instrumental de análisis que tenemos hoy día. Podemos decir que en este terreno el trabajo de Ireland fue algo más satisfactorio.

- 4) **Antecedentes genésicos de la obra:** También fundamental. Y no sólo en cuanto a los elementos concomitantes al momento de producción (pigmen-

“Fue una artimaña ciertamente pueril e ingenua oscurecer los documentos con la llama de una vela, (...)”

tos, soportes, estilo, etc.), sino a los factores relativos al hallazgo. La historia del cuadro de Rembrandt dejado en herencia por un pariente que se ha matado en un accidente de avioneta en Venezuela, y del cual no sabemos nada, o que nos ha sido legada por un deudor con dificultades económicas y que prefiere permanecer en el anonimato, u otras semejantes, son más comunes de lo que pudiera parecer. Un coleccionista dispuesto a pagar y que quiere estar seguro de la fiabilidad de su inversión pedirá informes solventes y explícitos acerca del artículo y se asegurará, por todos los medios posibles, de su procedencia, ya que, aparte del riesgo de la falsificación, la obra puede provenir de un robo. En el caso de Henry el juicio es sumamente deficiente en este sentido, ya hemos visto las críticas demoledoras de los expertos a cerca del lenguaje incorrecto e inexistente para la época de Shakespeare, las expresiones absurdas por parte de la realeza, la falta de signos auxiliares en la ortografía, la mala reproducción de la caligrafía del XVI, y otros datos. Se puede decir que, por su parte, hubo un esfuerzo mínimo a la hora de estudiar el estilo, la prosa, el lenguaje y la caligrafía de su modelo.

- 5) **Público receptor:** Aquí radica y reside el éxito de Henry, su pobre y honrado padre, devoto *ad sacietas* de la figura de Shakespeare, apenas se detuvo un instante a reflexionar acerca de la legitimidad de las escrituras presentadas por su hijo, las dio por buenas casi al instante. Máxime cuando éstas corroboraban fehacientemente su propio concepto del Gran Escritor. Este hecho

induce a pensar acerca de muchos delitos que se producen en el mundo del arte, así como de otros timos que tan aguda y magistralmente describe nuestro amigo Roberto Carro. En estos casos se puede preguntar: ¿Dónde reside el delito: en la acción del falsario o en la propia mente de la víctima que acepta la creación impulsado por un ávido deseo que ciega su raciocinio? ¿Quién es el verdadero responsable de la inmoral conducta de Henry: él mismo, o su padre? Un padre que manifiestamente le infravaloraba y que perseguía con ahínco los restos manuscritos de Shakespeare.

Si lo analizamos en profundidad nos damos cuenta de que, en realidad, el delito estaba ya en fase germinal en la mente de Samuel Ireland. No sería de extrañar que, de no ser por Henry, cualquier otro falsificador hubiera accedido al respetable anticuario y coleccionista con otra serie de imitaciones, como de hecho así ha pasado en numerosas ocasiones con falsos manuscritos de Shakespeare.

Nosotros, como criminólogos, hemos de cuestionarnos, en este tipo delitos, su origen, un origen dual desde el punto de vista de las personas implicadas, pero unitario cuando se descubre que lo que late en esencia en cada uno de los protagonistas es un impulso de pertenencia y de adquisición, ya sea de ganancias económicas, en el caso del falsario, y del objeto añorado, en el caso de la víctima. Contrariamente a la mayoría de los delitos de este género, Henry no buscaba el dinero, sino la admiración y reconocimiento de un padre distante y despreciativo. Una admiración y reconocimiento que, para su pesar, nunca llegó. ■

**AUTORÍA
DE ESTE ARTÍCULO:**

Alberto Angoso García.

Psicólogo, grafólogo,
perito calígrafo y
documentoscópico;
miembro de la *Académie
Internationale des Experts
en Ecritures et Documents.*

albertoangoso@terra.es

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO

EL CAMINO DE LOS PASTUNES

A finales del siglo XIX, un emir de Afganistán –Abdur Rahman Khan– definió a su país como “*un grano de trigo entre dos ruedas de molino*”; en referencia a sus poderosos vecinos ruso e indio (que, por aquel entonces, era una colonia británica) con los que mantenía habituales conflictos.

En 1893, entre la segunda y tercera guerra que enfrentó a las tropas de Kabul y Londres, Henry Durand –un alto funcionario británico– trazó una línea completamente arbitraria que separó a un tercio de la población afgana, de etnia pastún, estableciéndoles en lo que, con el tiempo, sería el actual Pakistán. Hoy en día, esa frontera –la línea Durand– es uno de los lugares más conflictivos del mundo y divide a los pastunes entre los dos países; según el “*World Factbook*” de la CIA, son el 42% de la población afgana y al 15% de la paquistaní.

Desde la antigüedad –algunos historiadores consideran que su origen se remonta a la época de la Grecia clásica– este pueblo se ha regido por un conjunto de reglas no escritas: el **Pashtunwali** o camino de los pastunes; un orgulloso código de honor que se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad, reinterpretándose conforme era necesario, en función de cuatro principios básicos: la hospitalidad; la justicia; la protección de la mujer, la familia y la propiedad y la independencia personal.

Este código es una forma de vida que une a todos los pastunes bajo una serie de premisas como la libertad e independencia, la participación de los miembros

del grupo en la toma de decisiones; el respeto a todas las criaturas y –en especial– a la dignidad humana y el honor de las mujeres; la lealtad, la hospitalidad, el asilo y su concepto de la justicia (“*Badal*”) entendida como venganza.

Para la justicia pastún –heredera de la antigua Ley del Talión, el ojo por ojo del Código de Hammurabi (hacia el 1750 a.C.)– debe existir una proporción entre el daño causado a la víctima y el castigo que se va a infringir al agresor (o el familiar masculino más cercano). Si el daño fue intencionado, el agredido tiene la obligación de vengarse y su derecho no prescribe con el paso del tiempo.

En esta apartada zona montañosa –al noroeste de Pakistán y sudeste de Afganistán– cuando surge un conflicto se acude a las Yírgas (“*Consejos*”; en su idioma, el pashto). Allí es donde un asesino arrepentido puede pedir al Consejo que interceda ante la familia de la víctima para que acepten una indemnización (“*saz*”) consistente en una cierta cantidad de dinero, lo más habitual, o incluso en la entrega de alguna hija en matrimonio con algún varón de la familia agraviada, creando un vínculo de sangre (“*swarah*”) entre ambos.

En el caso de que no se cumpla la costumbre tribal, las Yírgas pueden crear un grupo similar a una policía (“*lashkar*”) o adoptar otras medidas como, por ejemplo, garantizar la seguridad de las personas con una escolta personal (“*badragha*”) u obligar a declarar una tregua (“*teega*”) pero, sin duda, uno de los peores delitos que aborda el código pastún es la “*Meerata*”, cuando un hombre asesina a los demás miembros masculinos de su familia para quedarse con su herencia; en este caso, el Consejo suele ordenar que se incendien los bienes que hubiese recibido y que se destierre al culpable. ■

“(…) cuatro principios básicos: la hospitalidad; la justicia; la protección de la mujer, la familia y la propiedad y la independencia personal.”

پ؟ توں

LA LUZ RASANTE Y EL "ESDA" (MECANISMO DE DETECCIÓN ELECTROSTÁTICA)

TRAZOS DE PRESIÓN OCULTA OBTENIDOS POR MÉTODO ESDA

SANDRINE LOISEL-LEFRANC

TRADUCIDO DEL FRANCÉS POR JESÚS MONTERO DORADO Y ALBERTO ANGOSO GARCÍA

El hecho de recuperar el soporte sobre el que se ha realizado un escrito permite, algunas veces, poner de relieve los surcos de los trazos, la marca de la presión que el útil escritural ha dejado sobre el papel. Estos surcos o trazos de la presión ofrecen a los investigadores y peritos datos decisivos en su trabajo profesional.

Con el objeto de obtener la mejor percepción de la impronta que el instrumento ejerce sobre el soporte se utilizó durante muchos años el método del grafito, este sistema consiste en frotar el documento con polvo de grafito, apareciendo una serie de manchas negras que delataban el paso del útil, con una serie de diferencias derivadas de la mayor o menor densidad según la presión ejercida por el escribiente. El principal problema es que se manchaba significativamente el documento pudiendo interferir e imposibilitar otras investigaciones. Por esa razón, esta técnica ha sido prácticamente abandonada en la actualidad.

En 1903, R. A. Reiss experimenta la fotografía con luz rasante –conocida también como “luz tangencial”– que consiste en iluminar el documento, en ausencia de luz ambiental, por medio de un haz luminoso paralelo a la superficie del papel o con una incidencia inferior a los 20 grados angulares respecto la perpendicular del pliego. Este sencillo método, si bien muy antiguo, permite apreciar los accidentes en cruz –perpendiculares al rayo de luz– y en relieve del documento. La iluminación rasante destaca el surco producido por la presión del trazo.

La dificultad técnica de este procedimiento reside en que, para tomar fotografías aceptables, se requiere un tiempo de exposición prolongado al tratarse de un nivel de iluminación muy débil. La práctica ha puesto de relieve que el tiempo de exposición debe ser de 10 a 30 veces superior al que se utiliza en condiciones normales.

Es recomendable, asimismo, examinar el reverso del documento con luz rasante, las comisuras sobresalientes, correspondientes a los surcos del anverso, pueden ser más visibles al otro lado de la hoja. Una vez obtenida la imagen será preciso invertirla para verla en el sentido original del escribiente.

En 1971, dos investigadores del Colegio de Impresión de Londres (College of Printing), Bob Freeman y Doug Foster, descubren por azar el método electrostático mientras trabajaban en un sistema de revelado de huellas digitales. Con esta técnica es posible detectar lo que se ha escrito en la hoja de papel de un bloc a partir de las hojas contiguas del mismo bloc, y cuya superficie haya sido deformada por el paso del útil escritural en las hojas adyacentes, aunque éstas hayan sido arrancadas y eliminadas. Algunos años después de su comercialización el aparato ESDA alcanzó un gran éxito al permitir realizar numerosos trabajos de investigación con documentos que contenían rastros de escrituras antiguas –surcos de presión– muy reveladores.

Esencialmente, el sistema es como sigue: Se coloca el documento sobre una base de bronce poroso a través del cual se crea el vacío para que el documento se adhiera a la misma placa de bronce con mayor fijación. Una película fina y trans-

parente de plástico –material aislante– se coloca sobre el documento, exponiendo su relieve bajo el efecto de una fuente de aspiración. Posteriormente, se crea un campo electrostático con la ayuda de un cable electrodo de alta tensión (5.000 voltios) sobre la superficie de la película de plástico. La impresión de las irregularidades de la superficie de la hoja se descubre por un tóner, expedido por un dispositivo y cargado electrostáticamente, depositado en las mismas irregularidades de manera proporcional a su magnitud. Por último, la imagen de las asperezas y de la presión –formadas a través de la aglomeración de las partículas de tóner– así obtenida se recubre con otro material plástico transparente para fijarla y protegerla de otros accidentes.

Esta técnica permite, en principio, detectar los rasgos invisibles a simple vista con luz tangencial y, al mismo tiempo, no altera el documento. Un inconveniente importante del Sistema de Detección ESDA es que no es aplicable a materiales gruesos y, básicamente, encuentra su aplicación más importante en los rasgos dinámicos del documento: escritura y firma.

Por otra parte, es importante que el experto guarde numerosas precauciones al manipular el documento, porque el más mínimo incidente en su acondicionamiento o manipulación se reproduce en la lámina transparente, pudiéndose falsear la interpretación de los datos obtenidos. El otro gran inconveniente es que este sistema es muy costoso y exige un laboratorio avanzado que pocos expertos particulares pueden permitirse, si bien existen laboratorios especializados que ofrecen este servicio a los interesados. ■

BIBLIOGRAFÍA

- Buquet, A.
"Les documents contestés et leur expertise".
 Ed. Yvon Blais, Cowansville, (Québec) Canadá, 1997;
"Techniques de lecture des tracés en sillons".
 Revue, Experts n.º 46, 2000;
"Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique".
 PUF, 3.ª ed., 2006.

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO:

Sandrine Lefranc-Loisel.

Perito Calígrafo y Documentoscópico en la Corte de Caén (Francia). Miembro de la « Compagnie Nationale des Experts en Écriture et Documents » y secretaria de la Asociación Internacional de expertos en escrituras y Documentos (AIED).

*Ex-Agente del FBI –asignado a la Unidad de Análisis del Comportamiento– y profesor de la Academia Nacional de esta Agencia en Quántico (Virginia, EE.UU.) **Mark Safarik** es –en su ámbito– una de las mayores autoridades del mundo.*

Hace ahora casi dos años, el 19 de abril de 2007, tuvimos ocasión de contar con su presencia en el Congreso Internacional sobre Violencia Criminal que la SECCIF organizó en Zamora, hablando de los asesinos en serie, los perfiles criminales y la metodología en la investigación. Ahora, Laura Quiñones lo entrevista para QdC.

ENTREVISTA A MARK SAFARIK

¿Cómo eligió esta profesión?

Era detective de homicidios en una agencia policial de California, en 1982 cuando fui dos semanas a una escuela para estudiar homicidios. Durante el curso, el FBI vino a darnos un pequeño seminario de dos días sobre análisis del comportamiento. Fue fascinante y novedoso, a la vez, ya que nunca había estudiado la escena de un crimen violento desde la perspectiva del comportamiento. Como responsable de los casos de homicidio, siempre llevé la asignación de tareas y seguimiento de las investigaciones. Nunca había tenido la oportunidad de conocer la otra cara, ni me había permitido el lujo de volver a examinar la dinámica del comportamiento que se presenta en estos crímenes.

Cuando volví a mi agencia, remití a la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, dos de los casos que estaban a mi cargo, uno por doble homicidio. Me impactó el modo de ver el crimen violento y busqué toda la bibliografía existente sobre esa materia. Finalmente, llegué a la conclusión de que quería seguir ese área de investigación de la aplicación de la ley y que sólo podía hacerlo en el FBI. Así que me presenté como agente especial y, tras un año de proceso de preselección, finalmente ingresé. Me costó 11 años de

INTERVIEW TO MARK SAFARIK

How did you get into this profession?

I was a homicide detective in a California police agency and went to a two week homicide school in 1982. During the training the FBI came out and gave us 2 days of behavioral analysis. This was both fascinating and new since I had never really considered looking at a violent crime scene from a behavioral perspective. As a homicide case manager I always looked at assigning leads and following up on the investigation. I never had either the training or luxury of stepping back to consider the overall behavioral dynamics.

When I returned to my agency I submitted two of my homicide cases, one a double homicide, to the FBI's Behavioral Sciences Unit. I became fascinated with this way of looking at violent crime and tried to find whatever had been published in this area. Eventually I concluded that I wanted to pursue this area of law enforcement investigation and that I could only do this in the FBI. I applied to the FBI as a Special Agent and after a year of following the application process I was accepted. It took me 11 years of work to become competitive enough to apply for the promotional position as an FBI profiler. I applied along with about 38 other qualified people for about 6 posi-

trabajo contar con la experiencia suficiente para aspirar a que me ascendieran al cargo de perfilador del FBI. Aprobé junto a otras 38 personas cualificadas para cubrir 6 puestos, obtuve una de las vacantes y me trasladé a Quántico (Virginia).

Durante 12 años trabajé como perfilador superior, me encargué de importantes investigaciones sobre ataques sexuales y homicidios de ancianas y publiqué varios artículos al respecto en medios especializados. En mayo de 2007, Robert Ressler me propuso salir del FBI para asociarme a su consultora internacional, donde trabajo actualmente

¿Cuáles son los errores que debe evitar un perfilador?

Como los servicios que más nos solicitan tienen que ver con la interpretación de homicidios violentos o agresiones sexuales (muchos de los casos se relacionan con homicidios en serie, en masa o sexuales) normalmente tratamos con agencias de aplicación jurídica que ha dedicado considerables recursos, tiempo, investigación y perspicacia para intentar resolver su crimen. Cuando ellos llegan a este punto de su investigación, ya se han hecho un juicio respecto a la dirección de su investigación, tienen desarrolladas ciertas sospechas, la precisión de su propia interpretación de los hechos y la corrección en los pasos que les llevaron a estas conclusiones. Debemos ser muy cuidadosos respecto a la información que tomamos de ellos, así como la veracidad del material o validez de los hechos en el caso. Aunque ambos sean ciertos, seríamos negligentes si no llevásemos nuestro propio análisis de los hechos al mismo tiempo, completando una reconstrucción del comportamiento desde nuestro punto de vista de la dinámica del crimen. La voluntad de aceptar la información que nos brinda un investigador como auténtica y exacta es un error en el que se puede caer. Diferentes aspectos de la información suelen estar viciados, aunque sin intencionalidad, debido a la falta de con-

tions. I got the position and moved back to Quantico, Virginia.

I spent over 12 years attaining the senior profiler position. I conducted significant research in the sexual assault and homicide of elder women and have published a number of articles in different venues in this regard. I was lured into retiring from the FBI by Robert Ressler who asked me to join him as his partner in his business which I did in May 2007.

What are the mistakes a profiler has to avoid?

Because the most frequent request for our services has to do with the analysis and interpretation of a violent homicide or sexual assault (often times the cases involve serial murder, mass murder, or sexual homicide) we are usually dealing with a law enforcement agency that has expended considerable resources, time, and investigative acumen attempting to solve their crime. By the time they reach this point in their investigation they have developed a significant bias to the direction of their investigation, suspects they have developed, the accuracy of their own interpretation of events, and the correctness in the steps they engaged in to arrive at these conclusions. We have to be very careful about taking the information they provide as either the truth of the matter or the validity of facts in the case. Although both may be true, we would be remiss if we did not conduct our own independent analysis of the case facts, complete a behavioral reconstruction from our own independent assessment of the crime dynamics. The willingness to accept what investigators provide to us as legitimate and accurate information is an easy mistake to make. Different aspects of the information are often tainted, though not intentionally, through the lack of substantive and appro-

“Otra de las equivocaciones más comunes es no preguntarse constantemente el por qué de las cosas.”

“Another common error is failing to continually ask the ‘why’ question.”

sistencia o de una formación adecuada, así como de experiencia entre investigadores. Este es el error más crítico.

Otra de las equivocaciones más comunes es no preguntarse constantemente el por qué de las cosas. Si yo pienso que algo sucedió por un motivo, entonces ¿por qué pasó? Si esperaba un comportamiento y no se produjo ¿por qué pasó?

¿Cuáles cree usted que pueden ser las motivaciones de los asesinos imitadores? (Copycat Killer)

Los verdaderos asesinos imitadores, y no los que salen en televisión, son casos muy raros. La razón es porque normalmente se les asocia con los agresores en serie (asesinos o violadores). Estos delincuentes tienen unas características específicas en su modus operandi y en sus rituales de conducta (como necesidades impulsivas). Un asesino imitador no va a tener las mismas necesidades psicosexuales. Esto se debe a que el único recurso para informarse al respecto, es lo que les llega por los medios de comunicación o lo que las agencias de investigación permiten difundir. No deberían darse a conocer detalles confidenciales de los casos, pues eso es precisamente lo que estos delincuentes necesitan para copiar.

Últimamente, la única razón para imitar a un asesino sería levantar sospechas en cuando a ti, y si este fuese el caso, entonces, en todo caso ¿por qué tendría que sospechar de ti la policía? Es muy emocionante en televisión, pero en la vida real casi nunca ocurre y cuando sucede, los investigadores pueden reconocer desde el principio, si este criminal es diferente del que trata de imitar.

¿Cómo surgió la idea del Manual de Clasificación de la Delincuencia?

El Manual de Clasificación de la Delincuencia (MCD) fue un esfuerzo para articular la investigación empírica y la amplia experiencia de perfiladores investigadores del FBI, agentes

priate training as well as experience among investigators. This is the most critical mistake. Another common error is failing to continually ask the “why” question, if I think that this happened for this reason then why? If an expected behavior is absent, then why?

What do you think are the motivations for copycat murderers?

True copycat murders, and not those seen in television shows, are extremely rare. The reason that they are rare is because they are typically associated with serial offenders (killers or rapists). Those offenders are engaging in a particular set of behaviors consisting of M.O. (modus operandi) and ritualistic (need-driven) behaviors. A copycat killer is not going to have those same psycho-sexual needs. Such an offender’s only source of information would be the media and they would only know what the law enforcement investigation releases. There would be no release of confidential case details which is what someone trying to imitate the offender would need. Lastly, the only reason to imitate the killer would be to throw suspicion off of you and if that were the case then why would the police be suspecting you in any case. It makes for exciting television but as a matter of reality is almost never happens and when it does law enforcement can recognize fairly early that this offender is different than the one he is trying to imitate.

How became the idea for the Crime Classification Manual?

The Crime Classification Manual (CCM) was a successful effort to articulate the empirical research and extensive experience of FBI investigative profilers, law enforcement investiga-

de la ley, personal penitenciario, supervisores de libertad condicional y profesionales de la salud mental que tuvo mucho éxito.

El propósito de esta segunda edición del MCD es la de estandarizar la terminología adaptándola al campo de la justicia penal, facilitar la comunicación entre ésta y la salud mental (en sus respectivos ámbitos); enseñando al orden de lo penal y al público los tipos de crímenes que se cometen y las diversas características relacionadas con las víctimas, los delincuentes y las escenas del crimen, y desarrollar una base de datos de búsqueda para la investigación. Se trata de un enfoque de amplio alcance para clasificar a la delincuencia. La segunda edición (a la que aporté una nueva clasificación de los homicidios sexuales de ancianas) se ha actualizado con nueva información.

En la actualidad, con ayuda del ADN y los avances de la criminalística, ¿existe algún caso no resuelto que desee ayudar a resolver?

Realmente me encantaría ayudar a resolver muchos casos. Aún me intrigan casi media docena en los que trabajé cuando estaba en la Unidad de Análisis del Comportamiento en el FBI. Como socio de Robert Ressler, aún seguimos trabajando en casos no resueltos de homicidios como parte de nuestra Consultora Forense de Análisis del comportamiento. Como miembro de la Asociación Vidocq www.vidocq.org, nos reunimos una vez al mes para tratar algún nuevo caso de homicidio no resuelto de todo el país.

¿Qué criminales no pueden llegar a rehabilitarse?

Creo que la investigación ha puesto de manifiesto que los delincuentes sexuales tienen una alta tasa de reincidencia. Los delincuentes violentos diagnosticados como psicópatas, no se rehabilitan con éxito, pero sí que saben cómo manipular a los sistemas penal y penitenciario. Los agresores en serie han co-

tors, corrections and parole staff, and mental health professionals. The purpose of the new second edition of the CCM is to: Standardize terminology within the criminal justice field; facilitate communication within the criminal justice field and between criminal justice and mental health; to educate the criminal justice system and the public at large to the types of crimes being committed and the various attributes associated with the victims, offenders and crime scenes; and develop a database for investigative research. It was a broad scope approach to classify crime. The second edition (to which I contributed a new classification on Elder Female Sexual Homicide) was updated with new information.

In these days with the DNA help and other criminalistic headways, Is there a cold case you would like to help to solve?

Actually there are so many cases that I would love to solve. I still have about a half dozen cases that I worked when I was in the FBI Behavioral Analysis Unit that haunt me. As a partner with Robert Ressler we still work cold case homicides as part of our forensic behavioral consulting business. As a member of The Vidocq Society www.vidocq.org, we meet monthly to discuss new cold case homicides from around the country.

What criminals are not able to be rehabilitated?

I think that the research has shown the sex offenders have a very high recidivism rate. Violent criminals who are also diagnosed as psychopaths do not successfully rehabilitate but they certainly know how to manipulate both the penal and correctional systems. Serial offenders amply demonstrate that they

“Los verdaderos asesinos imitadores, y no los que salen en televisión, son casos muy raros.”

“True copycat murders, and not those seen in television shows, are extremely rare.”

“Creo que la investigación ha puesto de manifiesto que los delincuentes sexuales tienen una alta tasa de reincidencia.”

“I think that the research has shown the sex offenders have a very high recidivism rate.”

robado ampliamente que están más allá de dichos esfuerzos de rehabilitación. Según mi experiencia, existen muchas personas que han consumado hechos que califico, que describo, como encarnaciones del mal. Por la seguridad de la sociedad merecen ser encarcelados de por vida.

¿Existen limitaciones en la Técnica del Perfil Criminal?

La respuesta es que sí por varias razones. Primero, mucha gente cree que la realización de un perfil criminal va a identificar a los responsables. Lo que realmente se logra es identificar el tipo de personalidad, comportamiento y características demográficas del delincuente con el fin de reducir la lista de sospechosos para la policía. En segundo lugar, no todos los crímenes son aptos para el análisis de la investigación criminal. Los más indicados son aquellos donde se manifiestan altos grados de psicopatología; en otras palabras donde ha habido mucha interacción entre la víctima y el agresor y si la escena en cuestión es inusual, extraña, esperable, excesivamente violenta o donde hay un grado significativo de ensañamiento o violencia post mortem. En tercer lugar la capacidad de llevar a cabo un análisis del comportamiento depende de la extensión y la calidad del material que se analiza. En un homicidio, esto incluye la información victimológica, fotos de la escena del crimen, los primeros informes de investigación, protocolo y fotos de la autopsia, las pruebas que se recogieron y, posteriormente, se revisaron o analizaron sus resultados, testimonio de los testigos, diagramas, mapas, croquis, demografía criminal de la zona, fotos aéreas –si estuviesen disponibles– por mencionar lo más importante.

Si la investigación inicial es pobre, es difícil comprender y optimizar los resultados. Básicamente, el estudio de la conducta es una herramienta para ser usada en la circunstancia correcta y con las expectativas justas para lo que puedan producir. ■

are beyond such efforts. In my experience there are many individuals who have been offenders in cases that I have assessed that I would describe as evil incarnate. For the safety of society they deserve to be incarcerated for life.

Are there limitations in profiling?

The answer is yes for several reasons. First, many people believe that conducting a profile will actually identify the person responsible. What it actually does is identify the type of personality, behavioral and demographic characteristics of the offender in order to reduce the potential suspect pool for police to consider. Secondly, not all crimes are good candidates for using the criminal investigative analysis process on. The best type of cases are those that involve a good degree of psychopathology, in other words where there is a lot of interaction between the victim, the offender and the scene involving unusual, bizarre, deviant, excessively violent, or where there is significant post offense or post mortem behavior. Thirdly, the ability to conduct a through behavioral analysis depends on the extent and quality of material that is being reviewed. In a homicide, that would include victimology information, crime scene photos, all initial investigative reports, the autopsy protocol, and autopsy photos, evidence that was collected and subsequently tested or analyzed and the results of those tests, witness interviews, diagrams, maps, sketches, area crime demographics, aerial photographs (if available) to mention the most important. If the initial investigation is poor, it is difficult to then produce a comprehensive and superior assessment. In essence, the use of behavioral assessments is a tool to be used in the right circumstance and with the right expectations for what it will produce. ■

AUTORÍA Y TRADUCCIÓN DE ESTE ARTÍCULO:

María Laura Quiñones Urquiza.

Diplomada en criminología por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y habitual colaboradora de diversos portales de internet especializados en criminología.

WEBGRAFÍA

CUMBRE DE LA MAFIA EN LA HABANA

Con este sugerente título, William Gálvez ha escrito la crónica de aquella reunión en una entretenida serie de artículos publicados en la revista digital de cultura cubana *"La Jiribilla"*, donde recrea el encuentro de todos los capos mafiosos de los Estados Unidos celebrado en diciembre de 1946. Puedes buscarlo en google –que será lo más rápido– o acceder directamente en esta extensa dirección electrónica: www.lajiribilla.cubaweb.cu/2006/n250_02/historia.html

Mauricio Ruiz Barría administra el mayor portal chileno sobre ciencias forenses. En la sección *"Artículos"* encontrarás un amplio contenido agrupado en más de veinte subapartados (desde bioquímica y grafología hasta medicina forense y victimología) donde colaboran los mejores expertos de cada ámbito. Asimismo, el portal incluye otras secciones muy prácticas como foros, noticias, enlaces, descargas, eventos, una galería fotográfica y su propio canal de TV: hpchile.cl Televisión.

WWW.HPCHILE.CL

WWW.POLICIAS.ORG

Uno de esos portales de referencia que no pueden faltar en los *"favoritos"* de nuestro navegador. **Tony Roig** coordina este sitio de internet con información de actualidad (incluye *"El investigador"*, un completo archivo de artículos, y *"Wanted and Documents"* sobre los fugitivos más buscados, personas desaparecidas, etc. de todo el mundo), formación (libros, cursos, oposiciones...), multimedia (fotos, coleccionismo, escudos o curiosidades) y un práctico apartado llamado *"Colaboración"* con consejos para tu seguridad.

WWW.FRIDE.ORG

La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) es un *think tank* –que podríamos traducir como *"laboratorio de ideas"*– que analiza los principales asuntos internacionales desde su sede en Madrid. Entre sus actividades, FRIDE publica la edición española de la excelente revista *"Foreign Policy"* (Política exterior) en cuya web puedes acceder a diversos contenidos por temas, en especial, te recomendamos el dedicado al terrorismo (globalización del martirio, Al Qaeda, terrorismo en *second life*, etc.). Imprescindible: www.fp-es.org/temas/terrorismo

HUELLAS: LA TÉCNICA DEL RUTENIO

FERNANDO RUIZ DOMÍNGUEZ

La superficie cutánea humana resulta poco apta para el **revelado de dactilogramas latentes dejados sobre ella**; no obstante, se han producido diversos avances científicos respecto al tema que hacen que cada día estemos más cerca de lograr la estandarización de un proceso técnico que aúne las necesidades criminalísticas con las imposiciones legales.

Si bien es cierto que se han realizado diversos estudios sobre esta materia en la comunidad criminalística y que éstos se centran, básicamente, en la utilización de técnicas y reveladores físicos y químicos ya conocidos de forma generalizada –vapores de cianocriolato, transferencias de yodo-plata, transplante directo de polvos magnéticos, reflectancia ultravioleta intensificada, autoelectronografía, etc.– no lo es menos que uno de los más interesantes es el del uso del **tetróxido de rutenio (RTX o según su fórmula química RuO₄)**, ya que, al parecer, es el que mejores resultados ha conseguido en el laboratorio.

En el presente trabajo se recogen mis reflexiones personales sobre el uso práctico de los resultados, conseguidos a partir del trabajo de laboratorio en el que se utilizó el RTX vaporizado sobre los dactilogramas latentes dejados sobre la superficie cutánea humana, dado que no existe prácticamente bibliografía sobre este tipo de revelado.

En general, los organismos públicos internacionales relacionados con el ámbito médico o policial muestran un gran desconocimiento sobre la materia en cuanto a la difusión de las nuevas técnicas de revelado de estos peculiares dactilogramas se refiere, no se sabe muy bien si por pura ignorancia o movidos por espurios intereses.

las que se encuentran tanto las no porosas –metales, vidrio...– como las porosas –papel termal, cuero, madera, tela, paredes y **piel humana**– llegando incluso a las superficies mojadas.

PRECAUCIONES

Para concienciarnos de la peligrosidad de todos sus compuestos, baste mencionar que el rutenio 106 se ha utilizado –de 1945 a 1980– en las pruebas atmosféricas de armas nucleares de países como Estados Unidos o China. Este otro compuesto del rutenio es un radionucleido de larga vida que produce el aumento de riesgo de cáncer.

Por otra parte, y en honor a la verdad, también es cierto que entre las aplicaciones más novedosas y beneficiosas para el ser humano descubiertas, nos encontramos con la actividad antitumoral de algunos compuestos organometálicos del rutenio.

Por todo ello, habría que decir que el **RTX es muy tóxico** ya que puede ser carcinógeno y se puede acumular en los huesos **si éste se ingiere**, además de ser muy inestable y poder llegar a **explotar a temperaturas altas** (a partir de 180 grados). De esta manera, en su manipulación se deben extremar las medidas de seguridad, lo cual no es algo que nos sorprenda pues esta contingencia la suscitan igualmente otros productos que se han venido utilizando comúnmente en criminalística, como el carbonato de plomo –también conocido como cerusa o albayalde– para el revelado de dactilogramas o los vapores que provienen de la detonación de los pistones alojados en los cartuchos de muchas de las armas de fuego del mercado –contienen fulminato de mercurio u otros productos químicos– debido todos ellos a su toxicidad.

“(...) el RTX es muy tóxico ya que puede ser carcinógeno(...), además de ser muy inestable y poder llegar a explotar a temperaturas altas.”

APLICACIÓN TÉCNICA

En primer lugar tenemos el **aspecto temporal** de esos dactilogramas latentes sobre la piel humana ya que –como las grasas, sales minerales y aminoácidos de éstos se pueden confundir con los de los contenidos en la piel sobre los que se han depositado– tenemos un margen de tiempo muy breve para actuar. En concreto tendríamos *“hasta ocho horas después de su depósito”* (Dolci, 1992), por lo que el **protocolo de actuación** en estos casos debería ser muy preciso.

En segundo lugar, se encuentra el **aspecto material**; es decir, todo lo relacionado con la superficie a tratar y en el que se han de tener en cuenta –siguiendo el citado protocolo de actuación– lo siguiente:

1. **ELEMENTO SUBJETIVO**: Generalmente, se trataría de cadáveres femeninos por muerte violenta y que, además, hayan sido víctimas de delitos sexuales, debido a los demás factores que se mencionan a continuación y en los siguientes puntos.

Ya hemos visto que el RTX es tóxico, por lo que el uso sobre tejido humano vivo sería inviable desde el punto de vista médico-legal. Esto es así por que la piel humana es porosa y, por lo tanto, una vía de penetración a tejidos internos.

Como también sabemos, los metales pesados se acumulan en el organismo –en el caso del rutenio en los huesos– y éstos no pueden ser eliminados, por lo que la pericia policial requeriría de un consentimiento de la víctima del delito por puro paralelismo con el *consentimiento médico informado* que firma un paciente a la hora de ser sometido a un tratamiento médico-quirúrgico, por ejemplo; sin embargo, **legalmente sería inviable** dicho consentimiento, dado que no se trataría de que este paciente aceptase un posible riesgo derivado de la pericia policial, sino de que aceptase una certeza absoluta –aunque sea a largo plazo– de un envenenamiento por RTX.

2. **ELEMENTO OBJETIVO** (tipo de piel a tratar): Se debería trabajar sobre piel sin vello o pelo. En concreto, ésta sería de las zonas más lisas posibles por lo que nos tendríamos que centrar en aquéllas en las que el agresor haya podido tener más contacto

(pecho y nalgas de la víctima). A nadie se le escapa la complejidad que supone el encontrar un dactilograma realizado con la suficiente presión, o sin que se hayan producido *arrastres* dactilares que hagan imposible su revelado sobre esta superficie, etc. Cierto, pero también hay que tener en cuenta que el esfuerzo que deberíamos realizar se vería recompensado con creces con la plena identificación del autor de los hechos y su enjuiciamiento posterior.

3. **ELEMENTO AMBIENTAL**: La exposición del cadáver al calor riguroso, la luz solar extrema o ambientes polvorientos –entre otros factores– harían imposible el revelado posterior de los dactilogramas en cuestión, por lo que se deberían adoptar todas las medidas previas posibles para preservar el cadáver en óptimas condiciones hasta la llegada al laboratorio. El clima frío es el que mejor preserva los dactilogramas, siendo el factor de la humedad ambiental poco relevante *a priori*, en lo que al uso de este elemento se refiere, puesto que al parecer se ha perfilado además como uno de los mejores reveladores utilizados sobre superficies mojadas.

En tercer lugar tenemos el **aspecto procedimental** en el que destacan las actividades llevadas a cabo antes, durante y después del revelado de los dactilogramas dejados sobre la piel de la víctima, con relación a la técnica concreta a utilizar con el RTX.

1. **ANTES**: Nos encontraríamos con todo lo relacionado con el transporte del cadáver al laboratorio. Es aquí donde se tendría que trabajar a la hora de unificar criterios en lo que se refiere a su

“(...) la complejidad que supone el encontrar un dactilograma realizado con la suficiente presión, o sin que se hayan producido arrastres dactilares (...)”

tratamiento, pues una vez realizada la correspondiente inspección ocular de los hechos –tal y como se recoge en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española– éste se debería trasladar (*“levantamiento del cadáver”*, según dicha Ley) al Instituto Anatómico Forense para que se le realizara la correspondiente autopsia; en caso de *“muerte violenta o sospechosa de criminalidad”* como continúa diciendo la Ley para el supuesto que nos ocupa; sin embargo, si esto se realizara así, en el Instituto Anatómico Forense nos encontraríamos actualmente con la inexistencia del laboratorio preciso para realizar la vaporización del RTX además de que, por otra parte, esta pericia debería ser realizada por los especialistas de la Policía Científica correspondientes.

Por lo tanto, las únicas soluciones posibles actualmente serían: o el trabajo conjunto de los especialistas de la Policía Científica y el forense (ya sea en el Instituto Anatómico Forense o en las instalaciones de la Policía Científica) o su trabajo individualizado, cada uno en su sede profesional y según el orden de prioridad de las actuaciones (en este caso la Policía Científica primero, dado ese lapso de tiempo tan corto que requiere la actuación para el revelado de estos dactilogramas).

Una vez decidido a dónde deberíamos llevar el cadáver (además, se me antoja más lógico el trabajo individual –aunque coordinado en todo momento– por ambos equipos de especialistas, por cuestiones tan simples como que los servicios policiales son de prestación continuada las 24 horas del día y los 365 días del año o que su infraestructura es superior) y, tras dar cuenta de ello a la Autoridad Judicial, se debería trasladarlo, teniendo en cuenta los criterios seguidos para otros objetos sobre cuya superficie se han dejado los dactilogramas latentes; es decir, se instruiría convenientemente a los miembros de la Policía Científica para que además de no tocar las superficies a tratar se siguieran todas las pautas de actuación que garantizaran la *cadena de custodia* del cadáver hasta su remisión al Instituto Anatómico Forense para realizarle la autopsia.

Igualmente, habría que tener en cuenta aspectos como la flexión o la extensión del tejido cutáneo a la hora de efectuar el traslado del cadáver, por lo que éste debería efectuarse como si en realidad se tratase de una persona accidentada viva, con posible lesión medular, al objeto de minimizar el posible deterioro de los dactilogramas latentes.

2. **DURANTE:** En este apartado destacan las cuestiones técnicas y las de prevención de riesgos laborales de acuerdo con la normativa vigente.

Dentro de las técnicas tenemos la que se refiere a las dimensiones de la campana de vaporización del RTX puesto que o bien ésta es tan grande como para poder alojar un cuerpo humano en su interior o bien la aplicamos sobre la zona concreta del cuerpo humano pero realizando dicha operación, a su vez, dentro de una habitación con control de la calidad de la atmósfera debido a las más que posibles fugas de parte de los vapores del RTX que provienen del interior de la citada campana, ya que es prácticamente imposible asegurar su hermeticidad al apoyarla sobre una superficie irregular como es un cadáver.

En relación a las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales, tenemos la obligación de realizar la pericia adoptando todas las medidas de seguridad posibles para evitar accidentes y enfermedades al equipo de especialistas que realicen la pericia policial que nos ocupa; por ello, sería importante el control de la atmósfera a respirar en el laboratorio, o las condiciones de almacenamiento y manipulación del RTX que –como ya dijimos– puede explotar o es venenoso. Por lo tanto, además se tendrían muy en cuenta, entre otros, el uso de material de seguridad como guantes, mascarillas apropiadas y, en su caso, equipos contra incendios.

3. **DESPUÉS:** Una vez realizada la pericia policial y plasmada ésta sobre el correspondiente informe técnico policial, se procedería de forma coordinada con el

médico forense al traslado del cadáver al Instituto Anatómico Forense, remitiéndole por parte de los miembros de la Policía Científica informe explicativo del producto utilizado –RTX– y su forma de utilización –vaporización– para el revelado de dactilogramas sobre la parte concreta de la piel que se hizo, al objeto de que este facultativo lo tenga en cuenta en lo relativo a las medidas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales que desee tomar respecto a los miembros de su equipo y él mismo, así como para aquellos aspectos relacionados con su informe de autopsia que pudieran verse afectados.

CONCLUSIÓN

Una de las posibles soluciones a tan **complejo sistema de tratamiento** de estas víctimas, para lo que se refiere al revelado de dactilogramas latentes visto hasta ahora –y realizado con los medios técnicos comunes existentes en la actualidad– podría ser el diseño de equipos especiales portátiles que llegaran a estandarizarse para la realización de la vaporización del RTX *in situ*.

Actualmente, algunos laboratorios criminalísticos cuentan con vaporizadores portátiles pero sólo se utilizan con vapores de cianocrilato y para objetos de reducidas dimensiones.

De esta manera, con la utilización de equipos portátiles similares, pero adaptados para el uso y forma de trabajo mencionados en este artículo se evitarían los riesgos que conllevan todos los desplazamientos del escenario del crimen, además de la inmediatez que supondría realizar la pericia policial tan pronto como se conoce la *notitia criminis*. ■

“Una de las posibles soluciones a tan complejo sistema de tratamiento (...) podría ser el diseño de equipos especiales portátiles (...)”

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO:

Fernando Ruiz Domínguez.

Licenciado en Derecho. Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía (España). Former European Union Police Mission – State Investigation and Protection Agency Adviser (Crime Investigation Department).

femando2901a@gmail.com

LA BIOLOGIA HUMANA Y LA CONDUCTA CRIMINAL.

JOSÉ ARÓSTEGUI MORENO

1. LOS FACTORES BIOLÓGICOS COMO DETERMINANTES DE LA CONDUCTA CRIMINAL.

Hoy en día –y acompañada con los avances de la investigación– cobra nueva fuerza la vieja discusión relativa a si la base biológica que cada uno portamos es la responsable de los comportamientos criminales. Esta discusión, como apuntamos, no es nueva. La génesis de los estudios de los factores biológicos como generadores de criminalidad hay que buscarlos en el siglo XVIII, con Franz Gall, que investigó en los cráneos de reclusos las protuberancias y otras irregularidades para encontrar una explicación biológica a las conductas de estos sujetos.

Poco después de las formulaciones de Gall, el padre de la criminología moderna, Cesare Lombroso (1835-1909), profesor de medicina legal en la Universidad de Turín y principal representante de la escuela positiva italiana, postuló la teoría del *“Atavismo moral”*, que es su propuesta de aplicar el mismo método científico de las ciencias naturales –como la física, la botánica, la medicina o la biología– al estudio de la criminalidad, tarea que lleva a cabo en la primera edición de su obra *“L’uomo delinquente”* que ve la luz en 1876 y con la que sienta las bases de la antropología criminal. Sí que hemos de aclarar que la propuesta que realiza Lombroso no es original suya, ya que con anterioridad la había llevado a cabo Augusto Comte en 1842, por medio de su obra *“Cours de Philosophie Positive”* (Curso de Filosofía Positiva), en la que planteaba estudiar el comportamiento humano y la sociedad por medio de la observación, la comparación y la experimentación, de la misma forma que se hacía en las ciencias naturales.

FRANZ GALL

AUGUSTO COMTE

CESARE MARCO "CESARE" LOMBROSO

La formulación de Lombroso ponía de manifiesto la idea del criminal nato y atávico –criminal innato desde que nace o desde su origen– que era el resultado de un proceso evolutivo incompleto. El atavismo degenerativo, que es el eje central de su teoría, lo desarrolló a partir de los estudios que Charles Darwin llevó a cabo y que plasmó en su obra *“El origen de las especies”*; publicada en 1859, en la cual señalaba ejemplos de especies que degeneran a fases previas de su desarrollo evolutivo. Lombroso, en sus planteamientos, señalaba que los delincuentes natos y atávicos se caracterizaban por una serie de rasgos físicos, como la frente hundida y baja, gran desarrollo de los pómulos, orejas en asa, gran pilosidad y braza superior a la estatura. Con tales “descubrimientos”, se opone a las formulaciones de la Escuela Clásica, lo que provocó un intenso debate científico entre ésta y la Escuela Positiva. Las formulaciones de Lombroso fueron seguidas en parte por sus discípulos, entre los que se encontraba Ferri, que atribuyó una mayor importancia en la etiología de la delincuencia a los factores sociales, económicos y políticos, y clasificó además a los delincuentes, en 1880, en cinco categorías: el delincuente nato o instintivo; el loco; el pasional; el ocasional y el habitual.

Por su parte, Garofalo –el otro discípulo de Lombroso– consideraba que la Criminología debía de estudiar la delincuencia, tanto desde la vertiente de hecho individual como de fenómeno social, y que el Estado –con base en los resultados de estos estudios– estableciera medidas, bien preventivas, bien represivas, para el control de la delincuencia. Consideraba además que en el origen de la delincuencia se encontraba una deficiencia psíquica o moral, de carácter hereditario, que provocaba en el sujeto una carencia de sentimientos altruistas y dificultades para vivir en sociedad, lo que le llevó a considerar que la sociedad necesitaba defenderse de estas personas con todos los medios a su alcance, incluida la pena de muerte y la reclusión de los delincuentes en colonias lejanas. Estos planteamientos llevaron a que muchos socialistas de la época admitieran el control genético de las clases peligrosas y estuvieran a favor del internamiento, de por vida, de los delincuentes reincidentes o de la pena de muerte para los homicidas.

Además, Ferri y Garofalo, con sus formulaciones, destacaron de la teoría de Lombroso las repercusiones importantes que tuvieron en la ciencia penal de esa

“La formulación de Lombroso ponía de manifiesto la idea del criminal nato y atávico que era el resultado de un proceso evolutivo incompleto.”

época: con su planteamiento, al considerar que una persona que delinquía por que su propia naturaleza se lo imponía, se determinaba la inutilidad de la existencia de un Código Penal, que castigaba por la comisión de hechos delictivos culpables y, desde la teoría de Lombroso, no habría más alternativa que imponer la pena con base en la peligrosidad del delincuente al no concurrir la culpabilidad, por lo que –de acuerdo con Cerezo Mir– se estaría en presencia de una responsabilidad que se daría por el simple hecho de vivir el sujeto en sociedad. Esta forma de contemplar la formulación de Lombroso daría lugar a que, si se admite que el sujeto, con los rasgos que apunta, se encuentra determinado biológicamente para delinquir, la pena que correspondería imponerle habría de durar todo el tiempo que persistiese la peligrosidad del delincuente lo que, evidentemente, podría dar lugar a condenas perpetuas en el caso de delinquentes incorregibles.

A la vista de los inconvenientes anteriores, Lombroso modificó su planteamiento inicial restando importancia a los factores biológicos y dando mayor relevancia a los factores sociales y psicológicos, entre los que apunta la lluvia, el clima, el precio del grano, costumbres sexuales y matrimoniales, estructura del gobierno, creencias religiosas, etc.

Los postulados de Lombroso fueron desechados prematuramente, pero sirvieron para abrir el debate científico sobre nuevos modelos explicativos de la personalidad criminal, cuestión que no se había suscitado con anterioridad, y que ha dado origen a una serie de nuevos campos de investigación dentro de la propia Antropología, entre los que se encuentran los

que abarcan los fisiognómicos, biográficos, étnicos y genéticos, los cuales –en su versión radical– son identificados con el movimiento neo o poslombrosiano, ya que su punto de partida hace referencia a que el hombre delincuente se diferencia del no delincuente y, en esa diferencia, se puede encontrar la explicación de la conducta delictiva.

2. POSICIONES BIOLÓGICAS EN TORNO A LA CONDUCTA CRIMINAL DESDE LAS BASES DEL DETERMINISMO GENÉTICO

La ciencia biológica trata de localizar e identificar en alguna parte del cuerpo humano un factor patológico, disfunción o trastorno orgánico que dé una explicación a la conducta delictiva. La localización que la biología pretende establecer la lleva a cabo a través de una serie de especialidades como la ciencia antropológica, biotipológica, endrocrinológica, genética, neurofisiológica, bioquímica, etc.

Entre las especialidades anteriores haremos referencia en este estudio únicamente a la relativa a la genética –por razones de espacio– ya que, pretender abarcar el resto de las especialidades, aun de forma básica, sería una tarea inconmensurable. Antes de analizar los planteamientos que pretenden explicar la criminalidad desde la genética, explicaremos someramente que un gen es una molécula de información biológica que se transmite de padres a hijos. En cada rasgo humano, en términos ge-

nerales, pueden influir dos genes, que se simbolizan con las letras A y B. Uno de los genes lo aporta el padre y el otro la madre. Si uno de ambos genes es dominante, sólo éste determinará el rasgo, mientras que el otro permanece oculto. Hay que poner de relieve que cada persona tiene cerca de cien mil genes, y la casi infinita cantidad de combinaciones es lo que garantiza de forma segura la diferencia y absoluta originalidad de cada persona.

En este orden de cosas, la herencia genética, no sólo determina los rasgos físicos de la persona, como el color del pelo, de ojos, estatura... sino que también contiene información que configura nuestra inteligencia, nuestra personalidad. El Dr. Manuel Santos, médico genetista y Doctor en Biología Molecular señala que en estos rasgos, sin embargo, no sólo influye la herencia genética sino también el ambiente. El Dr. Santos indica que los genes no son todopoderosos, porque sólo determinan normas de reacción para el organismo, pero el ambiente da la pauta. Señala que se puede ejemplificar con una radio: *“los genes la encienden y el ambiente decide cuál va a ser su volumen”*

Así, los planteamientos que pretendían explicar la criminalidad con apoyo en un sustrato biológico o genético han sido objetados desde la Criminología, argumentándose que, si los factores etiológicos de la delincuencia fueran de carácter genético o innato, el tratamiento contra ella consistiría, bien en una modificación de tales predisposiciones por medio de un tratamiento farmacológico, incluso quirúrgico, bien mediante medidas inocuizadoras que separasen al delincuente de la sociedad durante períodos de tiempo muy prolongados, como mal menor, o legitimando la

pena de muerte en aquellos supuestos de sujetos incorregibles extremadamente peligrosos. Todo este debate ha dado lugar a que dentro de la propia ciencia biológica se hayan creado distintas corrientes que ofrecen diferentes explicaciones al fenómeno delictivo desde el punto de vista genético. Estas corrientes vienen representadas por las siguientes posiciones:

2.1. POSICIONES QUE SUSTENTA UN BIOLOGICISMO GENÉTICO

Ya desde el siglo XIX un número importante de Escuelas -entre las que se encuentra la Escuela Positiva Italiana, representada por Lombroso y sus discípulos Ferri y Garofalo- perseguían demostrar que existía una base biológica de la delincuencia. Los planteamientos de la Escuela Positiva Italiana en ningún momento de su vigencia tuvieron el carácter de doctrina mayoritaria en el Derecho Penal comparado aunque, si bien es cierto, desencadenó una importante polémica entre las Escuelas Positivistas y Clásicas. La Escuela de Lyon supuso la más abierta contradicción a las tesis de la Escuela Positiva. A raíz del debate en cuestión surgirían además prestigiosas escuelas criminológicas “eclécticas” que perseguían encontrar el equilibrio de los postulados “clásicos” y “positivistas”. Entre estas escuelas se encuentran la “Escuela de la Defensa social”, “*Terza Scuola*”, que no opta por el determinismo radical del positivismo ni por el libre albedrío absoluto del clasismo y “La joven Escuela o Escuela de Marburgo”.

“(...) las tesis biológicas radicales son insostenibles, ya que hay muchos individuos que presentan rasgos o características biológicas que les relacionarían con conductas antisociales y, pese a ello, no delinquen.”

En el siglo XX –aunque las formulaciones de la Escuela Positiva Italiana no son tomadas en consideración por entenderse que sus postulados se encuentran teñidos de un extremismo radical– a partir de los desarrollos que ha experimentado la investigación genética en 1980, se ha dado lugar a que algunos sectores científicos, como una “prolongación” del debate entre escuelas experimentado en el siglo XIX y comentado antes, valorasen la posibilidad de que factores biológicos constituyesen elementos etiológicos monofactoriales que generarían procesos patológicos y de comportamiento desviados. Alrededor de esta consideración biológica se han realizado diversidad de trabajos científicos que en los últimos años han dado como resultado la consideración de que existe un gen de la agresividad, e incluso de la criminalidad.

2.2. POSICIONES NEODETERMINISTAS

Las formulaciones biologicistas elaboradas a lo largo de los siglos XIX y XX, abundantes en número, pese a las críticas recibidas por su cercanía a los postulados del positivismo criminológico, tienen una repercusión importante en el Derecho Penal a partir de los años cincuenta con el descubrimiento de anomalías cromosómicas o, a partir de los años ochenta, con el desarrollo del Proyecto Genoma Humano.

Estos importantes avances en las formulaciones biologicistas relacionados con los nuevos descubrimientos genéticos han da-

do lugar a la aparición de las posiciones neodeterministas que mantienen biólogos, entre los que se encuentra Robert Weimberg que afirmaba que a partir del año 2000 la nueva tecnología descubriría genes que determinarían la conducta humana, Thomas F. Lee -que señala que el hombre sigue las órdenes del ADN y por tanto es un prisionero de sus genes- o sociobiólogos, como Wilson, que afirma que las pruebas de que hay un gran componente hereditario son más detalladas e impresionantes de lo que suponen muchas personas, incluyendo a los mismos genetistas. Se desprende de las posiciones de estos investigadores un claro acercamiento al biologicismo genético cuando llegan a relacionar la totalidad del comportamiento humano con la constitución genética del individuo, aunque –para no incurrir en el radicalismo de la Escuela Positiva italiana– señalan la menor importancia que el medio ambiente y el entorno tienen con aquél.

RECHAZO DE LAS TEORÍAS BIOLÓGICAS RADICALES

Hoy en día, por razones obvias, las tesis biológicas radicales son insostenibles, ya que hay muchos individuos que presentan rasgos o características biológicas que les relacionarían con conductas antisociales y, pese a ello, no delinquen. Se critica esta teoría porque adolece de un notable déficit empírico, generalizan indebidamente, ya que extrapolan los resultados obtenidos en las investigaciones con la población reclusa, con la delincuencia en general; olvidan que el hombre es un ser receptivo a todo tipo de influencias, tanto de tipo personal como ambientales y que, por lo tanto, no es sólo biología sino historia, cultura y experiencia.

En resumen, los elementos de naturaleza biológica han tenido a lo largo de la historia un reconocimiento en la Criminología, aunque es cierto que, pese a ello, tuvieron una importante crisis en los años cincuenta del siglo XX, que vino provocada por cuestiones éticas, crisis que ha sido remontada en las dos últimas décadas, como señala Akers. Sectores aislados de la investigación, con sustento en los nuevos descubrimientos biológico-genéticos, afirman que el origen de la conducta delictiva hay que encontrarlo en estos descubrimientos, y con base en ellos pretenden hacer desaparecer del mapa jurídico la categoría culpabilidad por la indemostrabilidad del libre albedrío, cuestión que la doctrina Penal ha rechazado de forma unánime. Sin embargo, se admite, como afirma Bordieu, que existen múltiples características individuales innatas que pueden incrementar el riesgo de conducta agresiva; igualmente, se admite que esa posibilidad se presente o no en función de las condiciones ambientales, en definitiva, supone establecer una correlación entre la conducta delictiva y la constitución biológica, como así se ha reconocido en las escasas investigaciones realizadas en España en las que se admite que entre los delinquentes y no delinquentes hay una diferencia de intelligen-

cia. Las anteriores cuestiones dan origen a formulaciones moderadas

2.3. POSICIONES MODERADAS

Frente a las posiciones biologicistas genéticas y neodeterministas, se alzan las que calificamos como moderadas y que buscan dar una explicación compleja del comportamiento, aunque no reduccionista como hacen aquéllas, y por ello señalan que las investigaciones genéticas no persiguen constatar que los factores biológicos constituyen elementos monofactoriales o exclusivos que expliquen el origen de procesos como los patológicos, de comportamiento y sociales desviados.

La genética, en relación con la explicación del origen de los procesos patológicos antes mencionados, mantiene que su origen es producto de la incidencia de los factores biológicos y ambientales. La genética a lo que da lugar es a tendencias en el desarrollo de estos procesos que pueden ser paliados en gran medida a través de un ambiente adecuado, como ocurre con la esquizofrenia, que es una enfermedad multifactorial en la que, si bien hay una base genética, concurren en su origen también factores ambientales.

En relación con la explicación genética en el ámbito comportamental, su influencia, si bien se da, es menor que la que opera en el terreno patológico, ya que el delito como circunstancia de comportamiento desviado no puede ser atribuido a la incidencia de un gen, ni incluso a la combinación de diversos genes, ya que los resultados de las actuales investigaciones que se ha llevado a cabo con animales –moscas del vinagre, gusanos, ratas y ratones han sido manipulados en laboratorios de genética para que

“(...) los elementos de naturaleza biológica (...) tuvieron una importante crisis en los años cincuenta del siglo XX, que vino provocada por cuestiones éticas, crisis que ha sido remontada en las dos últimas décadas(...)”

“(...) investigadores genetistas de Estados Unidos e Israel, han apuntado que el deseo de vivir experiencias fuertes es “heredable” en el 59% de los casos.”

se tornen agresivos, malos progenitores, adictos a la cocaína y alcohólicos con el fin de encontrar la respuesta al comportamiento humano— no han demostrado que exista un gen que regule la conducta y su incidencia en el comportamiento humano desviado.

No obstante, hay grupos de científicos que han anunciado la detección de un gen asociado con algún rasgo del comportamiento. Podemos referirnos a alguno de ellos:

En primer lugar, Patricia Jacobs. En sus investigaciones llevadas a cabo junto a sus colaboradores, descubrió en un hospital de máxima seguridad en Escocia que los delincuentes varones encarcelados presentaban una proporción de anomalías cromosómicas superior a la que tenía la población general. En concreto, se detectó en estos delincuentes la presencia de un cromosoma Y extra, que daba lugar a una trisomía del tipo XYY (lo que se conoce como el síndrome del supermacho genético) en una proporción superior (de entre el 1 y el 3 por 100) a la hallada en la población general. Se ha concluido que, por regla general, estos sujetos proceden de familias con historias de enfermedad mental o delincuencia y ponen de manifiesto una mayor inclinación a comportamientos violentos y realización de hechos delictivos.

En este orden de cosas un grupo de investigadores genetistas de Estados Unidos e Israel, ha apuntado que el deseo de vivir experiencias fuertes es “heredable” en el 59% de los casos. La explicación que ofrecen es que los amantes del riesgo suelen portar un gen en el cromosoma 11, el cual influye en la respuesta del cerebro a

la dopamina, que es el neurotransmisor que crea sensaciones de placer y euforia.

También podemos resaltar un grupo de investigadores de las Universidades de California y Pittsburg, en la revista “Psiquiatría Molecular” publicaron el aislamiento de un gen que predispone a padecer la esquizofrenia.

En la misma línea que los anteriores, investigadores de las Universidades de Texas y California publicaron que habían descubierto una conexión genética entre el alcoholismo y el gen mutante para el receptor de la dopamina 2 (DRD2). Por último haremos referencia a que se ha descubierto igualmente el gen que produce el autismo, la adicción y la hiperactividad infantil.

No obstante, es conveniente puntualizar que los últimos descubrimientos sobre la genética del comportamiento se encuentran en una fase inicial que necesitan para consolidarse un camino muy largo que recorrer, y esta consolidación no llegará en tanto en cuanto no se determine cuántos genes participan en el comportamiento, ni de qué forma actúan ni cómo se heredan y si algunos son dominantes.

3. CONCLUSIÓN

De momento, estimamos que se puede concluir indicando que la presencia de un gen asociado con algún rasgo del comportamiento no es determinante para explicar las conductas delictivas, ya que en éstas intervienen desde los planteamientos de los enfoques biológicos moderados –que consideramos la postura más adecuada– a los factores genéticos o ambientales. A la vista de esta conclusión, el reto científico será determinar –si ello es posible– en qué grado influyen los factores en cuestión en el desarrollo de las conductas delictivas.

Ahora bien, mientras llega ese momento, no hay que olvidar varias ideas: que aunque se haya encontrado relación entre algunos factores biológicos y la mayor o menor tendencia a la agresividad que tienen las personas, ello no implica necesariamente, como señala Garrido Genovés, que el rasgo agresividad conlleve la comisión de delitos, pero sí la constatación de que unas personas son más propensas que otras a conducirse violentamente.

A la vista de la anterior información –que está poniendo de manifiesto que algunos individuos tienen una mayor tendencia a la realización de actos violentos– indica Garrido Genovés que una detección precoz podría permitir una prevención más eficaz mediante una educación más intensiva, criterio que compartimos plenamente, ya que no hay fórmulas mágicas ni tratamientos espectaculares que terminen con una vida dedicada al delito. La conducta delictiva habrá que prevenirla e intervenir sobre ella cuando aparezca en su grado más incipiente. Suelen aparecer los primeros síntomas en el entorno familiar,

en las condiciones de vida. Este germen va “*in crescendo*” con la falta de oportunidades para que los sujetos puedan desarrollar su personalidad, hasta desembocar en la ejecución material de conductas delictivas. A partir de ahí, es una escalada sin freno y, cuando el Estado quiere intervenir para aplacar ese mal, éste se encuentra instalado en la personalidad del afectado de una forma tan arraigada que dificulta notablemente cualquier intervención para acabar con él.

Ahora bien, justo es decirlo, el Derecho Penal –siendo acorde con los actuales planteamientos relativos a que en la conducta criminal concurren una pluralidad de factores– en la categoría “culpabilidad” establece, en su aplicación, una serie de garantías, y en especial, los límites que impone dicho instituto a la intervención Estatal. No se puede dudar, hoy en día, de que estos límites son trascendentes, se han ido conquistando en el tiempo, porque no están ahí desde siempre. Destaca significativamente el trato diferente que da al hecho dependiendo de si es cometido de forma dolosa o culposa. Otras garantías y límites, muy importantes, son que ante un hecho fortuito no cabe castigo, o la proporcionalidad entre el hecho cometido y la pena merecida por la realización.

Muy importante, y relacionado de forma específica con el contenido de este artículo, es que el modo de ser, o de vivir, o el carácter del sujeto, puedan influir en la reacción penal, al igual que es importante intentar valorar la personalidad del autor y comprenderle, entendiendo cuál ha sido su vida y qué opciones se le ofrecieron, para entender cuál es su concepción de la realidad. ■

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO:

**José Aróstegui
Moreno.**

Doctor en Derecho Penal.
Abogado. Diplomado
Superior en Criminología.

DE LAS CRESTAS PAPILARES (I)

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ

El pasado verano algunos medios de comunicación ⁽¹⁾ se hicieron eco de una noticia que –de ser cierta– hubiese hecho revolver en la tumba al mismísimo **Galton**. En televisión y en la prensa escrita, aparecía el siguiente titular: *“Nacen en el Maresme unos trillizos idénticos y con la misma huella”*. Dicho así, para todos aquellos que de un modo u otro creemos en el potencial identificativo de las crestas papilares, supuso una preocupación temporal. Había que entrar en harina e ir al fondo del asunto. La duda y la lógica preocupación se desvanecían por sí solas. Sólo requería seguir leyendo la noticia para darse cuenta de que se estaba cometiendo un error con motivo de un hecho –en cierto modo impactante– y que, así planteado, rompía los postulados históricos de un sistema de identificación con rigor y base científica que tenía como punto de partida las huellas dactilares. Lógicamente, si lo que buscaban eran cotas de audiencia o protagonismo periodístico por haber dado la primicia, lo habían conseguido.

Lo que vino después de la alarma fue el reconocimiento del error. Parece ser que los padres de los pequeños alumbraron a los medios el hecho insólito de que sus hijos, no solamente eran iguales, sino que también sus huellas dactilares lo eran, siendo esta la razón por la que cada uno de ellos llevaba una pulserita de un color que le diferenciaba de los otros dos hermanitos. Los felices padres quisieron ser tan distinguidos con la noticia que, por unos días, lo consiguieron. Estaban poniendo en jaque un sistema de identificación

⁽¹⁾ www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=432382&idseccio_PK=1021

globalmente aceptado por la comunidad científica y herramienta clave del trabajo policial diario. Por supuesto que no vamos a entrar en cómo se gestó la noticia, si fue un bulo, una machada o un atrevimiento que respondía a intereses comerciales. Da igual. Lo que sí es cierto es que dejó un camino abierto a la controversia, que se contrarresta negando la mayor –esta vez sí– con una explicación *ad hoc* de por qué dos huellas no pueden ser iguales.

Para ello tenemos que ir a los orígenes: El primer postulado parte del hecho de que las huellas digitales son características exclusivas de los primates y que –en concreto– en la especie humana se forman a partir del sexto mes de vida intrauterina del feto y no varían a lo largo de toda la vida del individuo. Pero, llegado a este punto, es bueno que demos una explicación somera de lo que son los **dibujos digitales**.

Cualquiera de nosotros nos hemos mirado en alguna ocasión las falanges distales de nuestros dedos. A primera vista, lo que vemos, podría parecernos un conglomerado de rayas anárquicas que van y vienen sin ningún fin predeterminado. Pues resulta que no. Estas formas caprichosas que adopta la piel y que cubren la cara palmar de las manos y la plantar de los pies son la base con la que trabaja el método de identificación. Y resulta que sus formas –perfectamente escritadas y clasificadas– constituyen el fin que hemos adoptado para su “predeterminación”. La identificación de las personas.

Para abundar más, diremos que los dibujos digitales están constituidos por rugosidades que forman salientes y depresiones. A los salientes los vamos a denominar **crestas papilares** y a las depresiones **surcos interpapilares**. A su vez las crestas

papilares presentan una disposición de cierto paralelismo entre sí, hasta que se interrumpen o unen a las crestas colindantes. A estas interrupciones y uniones las vamos a llamar **puntos característicos**. Esto –y poquito más– es la materia prima que configura el código de barras que llevamos impreso en nuestros dedos.

Pues bien, ¿cuál es su origen?

Digamos que lo que ocurre en el seno materno respecto de la formación de las crestas papilares obedece, por un lado, a la carga genética, y por el otro es el ambiente quien lo determina en su mayoría. El genoma determina las características más generales de las crestas, mientras que el ambiente, en una fase posterior, determina los detalles del patrón. Por eso, no nos debe sorprender apreciar similitudes en los familiares (hermanos, padres, hijos...) pero sólo eso; similitudes en cuanto al tipo. Nunca igualdades. Lo demás viene determinado por las condiciones a las que está expuesto el feto durante su desarrollo en esa fase más tardía.

“(...) Las huellas digitales son características exclusivas de los primates y que en la especie humana se forman a partir del sexto mes de vida intrauterina del feto y no varían a lo largo de toda la vida del individuo.”

Pero ¿qué queremos decir con que el ambiente determina mayoritariamente el patrón? Bien, vayamos por partes. De todos es sabido que la piel se estructura en tres capas superpuestas. La más externa o **epidermis**, la capa media o **dermis** y la más

“(...) el fin tiene que ver con tener una piel rugosa (...)materializada en crestas y surcos que nos permita coger los objetos.”

profunda o **hipodermis**. Aunque, para el caso que nos ocupa, vamos a fijarnos solamente en la epidermis y en la dermis. Es en ésta última donde tienen su origen los dibujos digitales, consecuencia a su vez de una alineación de protuberancias asentadas en la capa alta de la dermis llamadas **papilas**. Con esta explicación queda claro que lo que vemos exteriormente abultado son las crestas papilares –consecuencia de estas papilas– y las depresiones son los surcos interpapilares. Por cierto que esta alineación característica solo se produce en la palma de manos y en la planta de los pies.

Hecha esta aclaración volvemos al seno materno y nos situamos en torno al tercer o cuarto mes de vida intrauterina. La exposición de la piel en pleno proceso de formación al **“ambiente”**; esto es, al líquido amniótico, presión sanguínea, nutrición, temperatura, posiciones del feto, etc. son factores que interaccionan para dar el aspecto distintivo a la huella dactilar que, dicho sea de paso, tampoco coincide en los dedos de una misma persona. Sería algo así como disponer –en nuestra palma y en nuestra planta– de unas láminas de plastilina que calcan cada uno de estos factores ambientales a los que se ven sometidos.

Alguien podía pensar que este inatismo tiene una utilidad establecida de antemano para la identificación de las personas. Pero no. Que lo aprovechemos no quiere decir que ese sea su único fin.

FRANCIS GALTON (1822-1911)

De hecho, el fin, naturalmente evolutivo, tiene que ver con la facilidad que supone tener una piel rugosa en las manos y en los pies, materializada en crestas y surcos que nos permita coger los objetos. Claro que, nuestros parientes homínidos más cercanos, por aquello que podríamos denominar un *déficit evolutivo*, siguen utilizando las extremidades inferiores –también las superiores– para coger, y cogerse, a los objetos, menesteres éstos que fueron comunes a nosotros hace unos pocos millones de años. Así que no nos parezca extraño que también nuestros primos tengan huellas dactilares.

Han pasado más de cien años de estudios **lofoscópicos** y, tras el conocimiento empírico –experiencia y práctica– se ha determinado que no existen dos huellas iguales. Dicho de otro modo, no existen dos personas que hayan podido experimentar las mismas circunstancias (genoma + ambiente) que dieran lugar al mismo dibujo final.

Para los amantes de la estadística, un dato: En unas pruebas realizadas por el FBI se concluyó que la probabilidad de que una impresión se repitiera de igual forma en dos individuos diferentes, era de 1 por 10 elevado a 97. Lo que equivaldría a decir que la probabilidad es cero, pues pensemos que en toda la historia de la humanidad no han existido ese número de huellas.

Descansa **Galton**. ■

AUTORÍA DE ESTE ARTÍCULO:

**Roberto Carro
Fernández.**

Diplomado Superior en Criminología y Seguridad Privada; Graduado en Criminalística por la Universidad de Valladolid. Profesor de Criminalística en Ciencias de la Seguridad (CISE), Universidad de Salamanca.

rocafe59@hotmail.com

QUID PRO QUO

EL CRIMEN Y LA RELIGIÓN

Tras el éxito de la primera convocatoria, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) está organizando la II edición del **Congreso internacional sobre violencia criminal** bajo el lema “*La influencia de la religión*” que se celebrará de nuevo en Zamora el próximo otoño.

Durante tres días, el salón de actos del Campus Viriato –adscrito a la Universidad de Salamanca– se convertirá en el punto de encuentro de los mejores expertos del mundo en el análisis, investigación y tratamiento de la violencia criminal desde el punto de vista del elemento religioso.

En el avance del programa destacan, entre otras conferencias, las dedicadas a la visión antropológica de la religión, el comportamiento de las sectas, el trabajo del FBI, los modelos internacionales de represión de esta violencia, su tratamiento penitenciario, el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, la política criminal del islam, una aproximación psicológica a los genocidas y los terroristas suicidas, los sacrificios humanos y los suicidios colectivos.

Sin duda, será una cita ineludible de la que tendremos ocasión de hablar en el próximo número de “Quadernos de Criminología”.

I JORNADA CIENTÍFICA DE LA AEAOF

La Asociación Española de Antropología y Odontología Forenses (AEAOF) –que, desde 2006, reúne a las principales personalidades que se dedican al desarrollo de estas disciplinas en España– organizó el 15 de noviembre de 2008, con la colaboración del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, la I Jornada Científica de la AEAOF en el salón de grados de esta Universidad madrileña.

En la jornada intervinieron los doctores José Antonio Sánchez Sánchez y José Luis Prieto Carrero (Universidad Complutense de Madrid), Aurora Valenzuela Garach y Miguel C. Botella López (Universidad de Granada) y Francisco Etxeberria Gabilondo (Universidad del País Vasco) en una mesa redonda donde se debatió el “*Estado actual y retos de futuro de la Antropología y Odontología Forenses en España*”. En la misma sesión se presentó el software “Proyecto Herrérin” y el Dr. José Delfín Villalaín abordó la “*Osteoantropología de la Síndone*”.

Asimismo, el numeroso público pudo asistir a quince comunicaciones –desde un estudio descriptivo de las momias hasta la acción de las hormigas sobre el cadáver– entre las que, finalmente, recibió el premio a la mejor comunicación la titulada “*Experiencia en técnicas de aproximación facial forense. Aplicaciones en la identificación humana individual*” del Instituto de Medicina Legal de Galicia que generó las aproximaciones faciales en 3D, de tres cráneos conservados en el Museo Arqueológico de La Coruña y datados entre los siglos II y IV (período romano).

LOS PERITAJES EN ESCRITURAS Y DOCUMENTOS EN EL SIGLO XXI

Este es el título del 4.º Congreso Internacional AIEED (Francia)-ANPEC (España) que se celebrará del 6 al 8 de marzo de 2009 en el Auditorio de la Fundación Caja Rural, de Granada. Nuestro habitual colaborador **Alberto Angoso**, participará en la primera sesión vespertina con una conferencia sobre “*Neurofisiología y justificación científico-técnica del proceso escritural y signatriz*”. Puedes consultar el programa en: www.congreso-aieed-anpec.com

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

- Sí, quiero suscribirme a la revista científica **“Cuadernos de Criminología”** (4 ejemplares/año).
- Quiero asociarme a la **SECCIF** (Infórmese y consulte condiciones y ventajas en www.seccif.org).

TARIFAS	
España	30 euros
Resto de Europa y América	55 euros
Resto del mundo	A consultar, según destino

Incluye impuestos indirectos –en su caso– y transporte y manipulación.

NÚMEROS ATRASADOS

En función de su disponibilidad y
previa consulta telefónica:

(00 34) 983 20 09 39

Nombre y apellidos: _____

Profesión: _____

Dirección: _____

C.P. y población: _____

Provincia: _____

País: _____

Teléfono de contacto: _____

Correo electrónico: _____

Domiciliación Bancaria:

BANCO AGENCIA DC C/C

Mediante tarjeta: _____, n.º: _____, caducidad: ____ / ____

Ruego a Uds. que –en lo sucesivo y hasta nueva orden de contrario– acepten con cargo a mi cuenta corriente los recibos presentados por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), relacionados con mi suscripción a la revista “Cuadernos de Criminología”.

Fecha y firma,

Recorte o fotocopie este boletín y envíelo a:

Revista “Cuadernos de Criminología”, Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF)
C/ Angustias, 3, 4º izqda. E - 47003 Valladolid

UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

CISE

SECCIF

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA CRIMINAL

“La influencia de la religión..”

Zamora (otoño 2009)